

ALMA MATER EUROPAEA UNIVERSITY
FACULTY ECM
Fisioterapia

TESI DI LAUREA TRIENNALE

Davide Casiraghi

ALMA MATER EUROPÆA UNIVERSITY
FACULTY ECM

Tesi di laurea
Corso di Studi Professionali del Primo Ciclo di Bologna

FISIOTERAPIA

**FATTORI CONTESTUALI CHE INFLUENZANO
L'ESITO DELLA TERAPIA PER DOLORE
MUSCOLO SCHELETRICO DA LOMBALGIA E
CERVICALGIA**

**CONTEXTUAL FACTORS THAT INFLUENCE THE
OUTCOME OF LOW BACK PAIN AND NECK PAIN
THERAPY**

**KONTEKSTUALNI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA
REZULTAT TERAPIJE ZA BOLEČINE V
SPODNJEM DELU HRBTA IN VRATU**

Relatore: Francesco Frontani
Co-relatore: Daniele Berto

Candidato: Davide Casiraghi

Maribor, dicembre 2025

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare con tutto il cuore i miei genitori, il cui grande supporto e fiducia sono stati una fonte inesauribile di forza e motivazione durante tutto il percorso di studi. Un sentito ringraziamento va inoltre a Metka, che con la sua ospitalità e il suo sostegno ha reso possibile raggiungere la fine di questo percorso. Senza di loro, questo traguardo non sarebbe stato possibile.

RIASSUNTO

I disturbi muscoloscheletrici sono una fonte dominante di dolore e disabilità a livello globale, e sono particolarmente diffuse nei paesi industrializzati. La maggior parte di questi sono costituiti da disturbi della schiena e del collo, le patologie artritiche e le sindromi dei tessuti molli che coinvolgono tendini, legamenti, muscoli e cartilagini.

La gestione del dolore muscolo scheletrico è da sempre sfidante per i professionisti sanitari data la sua natura multifattoriale e questo spesso porta ad una varietà di risposta al trattamento. E l'esperienza soggettiva del dolore, che è anch'essa influenzata da una serie di fattori, complica ulteriormente la prognosi e i risultati del trattamento.

La diversa risposta dei pazienti all'esercizio terapeutico cioè l'esito complessivo del trattamento è il risultato di effetti specifici derivati dall'intervento stesso, e di effetti non specifici, tra cui l'effetto Hawthorne, la storia naturale, la regressione alla media e gli effetti contestuali.

Quindi oltre la metà dell'effetto complessivo del trattamento osservato in condizioni di dolore muscoloscheletrico può essere dovuto a fattori non correlati agli obiettivi previsti del trattamento, e per questo motivo il ruolo dei fattori contestuali nella ricerca e nella pratica clinica sul dolore muscoloscheletrico ha suscitato un crescente interesse negli ultimi anni.

Un consenso internazionale ha recentemente descritto i fattori contestuali come componenti di tutti gli incontri terapeutici, che possono costituire la totalità degli effetti percepiti dell'intervento stesso o essere additivi agli effetti di interventi come trattamenti farmacologici e non farmacologici.

Parole chiave: low back pain, neck pain, fattori contestuali, dolore muscoloscheletrico.

ABSTRACT

Musculoskeletal disorders are a leading source of pain and disability worldwide, and they are particularly common in industrialized countries. Most of these disorders consist of back and neck problems, arthritic conditions, and soft tissue syndromes involving tendons, ligaments, muscles, and cartilage.

The management of musculoskeletal pain has always been challenging for healthcare professionals due to its multifactorial nature, which often leads to a variety of treatment responses. The subjective experience of pain, which is itself influenced by numerous factors, further complicates prognosis and treatment outcomes. The varying patient response to therapeutic exercise — that is, the overall treatment outcome — results from both specific effects derived from the intervention itself and non-specific effects, including the Hawthorne effect, natural history, regression to the mean, and contextual effects.

Therefore, more than half of the overall treatment effect observed in musculoskeletal pain conditions may be due to factors unrelated to the intended objectives of the treatment. For this reason, the role of contextual factors in research and clinical practice related to musculoskeletal pain has garnered increasing interest in recent years.

An international consensus recently described contextual factors as components of all therapeutic encounters, which may constitute the entirety of the perceived effects of the intervention itself or be additive to the effects of interventions such as pharmacological and non-pharmacological treatments.

Keywords: low back pain, neck pain, contextual factors, musculoskeletal pain.

POVZETEK

Mišično-skeletne motnje so ena glavnih povzročiteljic bolečine in invalidnosti po vsem svetu, še posebej pa so pogoste v industrializiranih državah. Večina teh motenj zajema težave s hrbtom in vratom, artritične težave ter sindrome mehkih tkiv, ki vključujejo kite, vezi, mišice in hrustanec.

Upravljanje mišično-skeletne bolečine je za zdravstvene delavce zaradi njene večfaktorske narave vedno predstavljalo izziv, kar pogosto vodi do različnih odzivov na zdravljenje. Subjektivna izkušnja bolečine, ki jo prav tako vpliva vrsta dejavnikov, še dodatno zapleta prognozo in rezultate zdravljenja. Različen odziv pacientov na terapevtske vaje – torej skupni rezultat zdravljenja – je posledica tako specifičnih učinkov, ki izhajajo iz same intervencije, kot tudi nespecifičnih učinkov, med katere sodijo Hawthornejev učinek, naravna zgodovina bolezni, regresija proti povprečju in kontekstualni dejavniki.

Zato lahko več kot polovica celotnega učinka zdravljenja, opaženega pri mišično-skeletnih boleznih, izhaja iz dejavnikov, ki niso povezani s predvidenimi cilji zdravljenja. Zaradi tega je v zadnjih letih vse več zanimanja za vlogo kontekstualnih dejavnikov v raziskavah in klinični praksi, povezani z mišično-skeletno bolečino.

Mednarodni konsenz je nedavno kontekstualne dejavnike opisal kot sestavne dele vseh terapevtskih srečanj, ki lahko predstavljajo celoto zaznanih učinkov same intervencije ali pa se prištejejo k učinkom intervencij, kot so farmakološka in nefarmakološka zdravljenje.

Ključne besede: bolečina v hrbtu, bolečina v vratu, kontekstualni dejavniki, mišično-skeletna bolečina.

INDICE

1	INTRODUZIONE	1
2	SEZIONE TEORICA	3
2.1	Il dolore muscoloscheletrico	3
2.2	I fattori contestuali nel dolore muscoloscheletrico	3
2.3	Effetti dei fattori contestuali	4
2.3.1	Effetti placebo	5
2.3.2	Effetti nocebo	6
2.4	Le terapie per dolore muscoloscheletrico	8
3	PARTE EMPIRICA	9
3.1	Finalità e obiettivi della ricerca	9
3.2	Domande e ipotesi di ricerca	9
3.3	Metodologia della ricerca	10
3.3.1	Metodi e tecniche di raccolta dei dati.....	10
3.3.2	Descrizione degli strumenti.....	11
3.3.3	Descrizione del campione ed elaborazione dei dati	13
3.4	Risultati	14
3.5	Discussione	32
4	CONCLUSIONE	39
5	ELENCO DELLA LETTERATURA E DELLE FONTI	41
	DICHIARAZIONE D’AUTORE	46
	DICHIARAZIONE DEL REVISORE LINGUISTICO	47

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Criteri di eleggibilità degli studi	11
Tabella 2: Tabella di estrazione dei dati.....	16

INDICE DELLE IMMAGINI

Immagine 1: PRISMA flow-chart	14
Immagine 2: Proporzioni attribuibili agli effetti contestuali per il dolore	34
Immagine 3: Cambiamenti nella percezione del (VAS) in pazienti con cervicalgia cronica con aspettative Positive (n = 27), Neutrali (n = 28), o Negative (n = 28) riguardo alla terapia	37

1 INTRODUZIONE

Il presente elaborato di tesi mira a identificare, attraverso una scoping review, i fattori contestuali che maggiormente influenzano gli esiti del trattamento nei pazienti con dolore muscoloscheletrico, concentrandosi in particolare sulle condizioni di lombalgia (low back pain) e cervicaglia (neck pain).

I disturbi della schiena e del collo, le patologie artritiche e le sindromi dei tessuti molli che coinvolgono tendini, legamenti, muscoli e cartilagini costituiscono la maggior parte dei disturbi muscoloscheletrici. Queste patologie sono una fonte dominante di dolore e disabilità a livello globale, e sono particolarmente diffuse nei paesi industrializzati (Malik et al. 2018, 1).

Per il mal di schiena, nel 2020, il tasso di prevalenza globale standardizzato per età era di 7.460 casi ogni 100.000 abitanti (7.46%) (Ferreira et al. 2023, 5), con circa 266,9 milioni di nuovi casi incidenti e il tasso di incidenza standardizzato per età (ASIR) di 3.176,6 ogni 100.000 abitanti (Li et al. 2024, 1).

Per il dolore al collo, nel 2019, il tasso di prevalenza standardizzato per età pari a 27,0 ogni 1000 abitanti (2,7%) (Kazeminasab et al. 2022, 1).

Sulla base dei cambiamenti previsti nella popolazione e delle stime di prevalenza, nel 2050 circa 269 milioni di persone in tutto il mondo soffriranno di dolore al collo, con un aumento del 32,5% dal 2020 al 2050 (Wu et al. 2024, 6).

La gestione del dolore muscolo scheletrico è da sempre sfidante per i professionisti sanitari data la sua natura multifattoriale e questo spesso porta ad una varietà di riposta al trattamento (Rossetini et al. 2024). E l'esperienza soggettiva del dolore, che è anch'essa influenzata da diversi fattori, complica ulteriormente la prognosi e i risultati del trattamento (Cook et al. 2018).

Oggi sappiamo che è fondamentale considerare i fattori biopsicosociali nel trattamento fisioterapico perché la salute e la guarigione dipendono dall'interazione di componenti biologiche, psicologiche e sociali. (Engel 1977)

In quest'ottica la revisione sistematica di Di Blasi et al. (2001) introduce nella comunità medica i fattori contestuali, nello specifico in questo studio veniva considerato come fattore contestuale la relazione paziente-terapista. Benedetti (2013) li definisce come i vari elementi fisici, psicologici e sociali che caratterizzano l'interazione tra paziente e operatore sanitario, influenzando l'alleanza terapeutica e modulando la percezione e la gestione del dolore (Benedetti 2013, 2–3). Definisce, inoltre gli effetti contestuali come gli effetti generati da fattori contestuali. Più recentemente i fattori contestuali sono stati trattati da Testa e Rossetini (2016) nel campo della fisioterapia.

La dimensione di questi effetti contestuali è oggetto di discussione, soprattutto per i risultati soggettivi come il dolore. (Saueressig et al. 2024, 3). In uno studio di Ezzatvar et al. (2024,

2) è emerso che oltre la metà dell'effetto complessivo del trattamento osservato in condizioni di dolore muscoloscheletrico come l'artrosi del ginocchio, il dolore al collo, il dolore lombare e la fibromialgia può essere dovuto a fattori non correlati agli obiettivi previsti del trattamento. Per questo motivo il ruolo dei fattori contestuali nella ricerca e nella pratica clinica sul dolore muscoloscheletrico ha suscitato un crescente interesse negli ultimi anni (Rossetini et al. 2024).

Tuttavia, la letteratura sugli effetti contestuali è limitata, esiste solo una meta-analisi focalizzata sugli effetti contestuali nel dolore muscoloscheletrico cronico (Saueressig et al. 2024) e solo una recente revisione sistematica (Sherriff et al. 2022) ha valutato l'impatto degli effetti contestuali sui risultati clinici nei pazienti con lombalgia.

La prima revisione sistematica sulla possibilità di influenzare i fattori contestuali, nello specifico la relazione terapeuta-paziente è stata quella di Blasi et al. (2001, 4), seguita Testa e Rossetini (2016, 6) e sui comportamenti da evitare per non creare effetti nocebo (Hohenschurz-Schmidt et al. 2022, 4).

Nella sezione teorica di questo elaborato viene descritto inizialmente il dolore muscolo scheletrico. Viene poi data una definizione attuale di cos'è un fattore contestuale, identificando quelli che influenzano il dolore muscoloscheletrico e in particolare il low back pain e il neck pain. Alla fine della sezione teorica vengono descritte le terapie che sono definite più efficaci oggi per affrontare questo tipo di dolore e i fattori contestuali che influenzano maggiormente questo tipo di terapie.

Una maggior consapevolezza dei fattori contestuali potrebbe contribuire a migliorare gli attuali trattamenti per i pazienti che soffrono di questo tipo di dolore.

Carlino e Benedetti (2016, 5) sostengono che sia fondamentale che un fisioterapista tenga conto di questi fattori perché gli elementi che accompagnano la somministrazione di qualsiasi trattamento possono influenzare sia l'efficacia della terapia sia la comparsa di effetti collaterali.

Lo scopo di questo studio è indagare gli effetti contestuali che possono influenzare l'esito della riabilitazione low back pain e neck pain. Ciò suggerisce che agire intenzionalmente su questi fattori può migliorare l'efficacia delle terapie conservative, andando oltre l'intervento fisico diretto.

2 SEZIONE TEORICA

2.1 Il dolore muscoloscheletrico

La definizione del dolore data dall'International Association for the Study of Pain (IASP), aggiornata nel 2020, definisce il dolore come:

“Un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata o simile a quella associata a un danno tissutale effettivo o potenziale.” (IASP 2020).

Questa definizione include sei note integrative che chiariscono che il dolore è sempre un’esperienza personale influenzata da fattori biologici, psicologici e sociali, e che il dolore e la nocicezione sono fenomeni distinti. Inoltre, viene sottolineato che il dolore può manifestarsi anche senza un danno tissutale evidente, ma comunque essere reale e deve essere rispettato come esperienza soggettiva.

Williams e Craig (2016) hanno proposto una nuova definizione che include le dimensioni cognitive e sociali offre una prospettiva equilibrata e più completa.

“Il dolore rappresenta un’esperienza angosciante associata a un danno tissutale reale o potenziale, con componenti sensoriali, emotive, cognitive e sociali.”

Nel campo muscolo scheletrico queste definizioni sono relative specificamente al dolore che interessa ossa, muscoli, articolazioni e tessuti connettivi.

Inoltre, specialmente nelle condizioni croniche in cui il dolore persiste oltre il normale tempo di guarigione, esso è influenzato da diversi fattori fisici, psicologici e sociali (Gerdle et al. 2014; Iannetti e Mouraux 2010; Pelletier et al. 2015), definiti come fattori contestuali (FC).

2.2 I fattori contestuali nel dolore muscoloscheletrico

Un consenso internazionale (Cook et al. 2023, 4–7), ha recentemente descritto i fattori contestuali (CF) come:

"componenti di tutti gli incontri terapeutici, che possono costituire la totalità degli effetti percepiti dell'intervento stesso o essere additivi agli effetti di interventi come trattamenti farmacologici e non farmacologici. Questi sono segnali percepiti che influenzano sia il paziente che il professionista e possono derivare da esperienze passate e dinamiche immediate durante l'incontro, o da una combinazione di entrambe. I CF rientrano in ampie categorie che possono includere caratteristiche del paziente, caratteristiche del professionista, caratteristiche del trattamento, caratteristiche della dinamica tra paziente e professionista e caratteristiche del contesto in cui l'incontro viene erogato. I CF possono essere intrecciati in modo complesso nell'esperienza di pazienti e professionisti, influenzando le aspettative di pazienti e professionisti sull'esito dell'incontro. Attraverso tali aspettative conscie e inconscie, che coinvolgono una serie di percorsi neurologici specifici, i CF possono avere un impatto diretto (sia positivamente che negativamente) sui sintomi e sulle caratteristiche associate alla condizione presente. La percentuale di effetti clinici osservati associati

ai CF può variare da elevata a ridotta a seconda delle caratteristiche del paziente, del professionista, della condizione e dell'intervento.”

Testa e Rossettini (2016) in uno studio focalizzato sull'influenza dei fattori contestuali sull'esito dei trattamenti fisioterapici, hanno proposto una suddivisione di questi fattori contestuali in 5 categorie:

- caratteristiche del fisioterapista (reputazione professionale, aspetto, convinzioni, comportamenti);
- caratteristiche del paziente (aspettative, preferenze, esperienze precedenti, patologie muscoloscheletriche, genere, età);
- relazione paziente-fisioterapista (comunicazione verbale, comunicazione non verbale);
- trattamento (diagnosi chiara, terapia esplicitamente spiegata, apprendimento attraverso l'osservazione, approccio centrato sul paziente, processo globale di cura, tocco terapeutico);
- contesto sanitario (ambiente, architettura, design degli interni).

Tutti questi fattori, tra cui le aspettative del paziente, le sue convinzioni, le esperienze pregresse e la relazione terapeutica, possono quindi influenzare gli esiti del trattamento (Saueressig et al. 2024, 1).

2.3 Effetti dei fattori contestuali

L'effetto totale del trattamento, cioè la risposta soggettiva del paziente, deve essere visto come la somma dell'effetto dei fattori contestuali (FC), più l'effetto attivo del trattamento, più l'interazione tra gli effetti dei fattori contestuali e del trattamento attivo (Vase et al. 2015, 5), un paziente che non è sensibile all'influenza positiva dei fattori contestuali mostrerà una risposta al trattamento più bassa (Enck et al. 2013, 10).

Come ricordano Ezzatvar et al. (2024, 1) negli effetti non specifici che possono influenzare l'esito del trattamento sono da considerare anche l'effetto Hawthorne, l'evoluzione naturale della condizione e la regressione statistica verso la media.

I FC sono attivamente interpretati dal paziente e sono capaci di suscitare aspettative, ricordi ed emozioni che a loro volta possono influenzare l'esito legato alla salute, producendo effetti placebo o nocebo (Wager e Atlas 2015, 2).

I FC sembrano avere un effetto più significativo sugli aspetti percepiti soggettivamente, come la sensazione di dolore, rispetto ai parametri biologici misurabili, come le citochine infiammatorie nel sangue. Questo indica che tali fattori agiscono maggiormente sulla percezione personale del disturbo, piuttosto che sulla patologia in sé (Rossettini et al. 2024, 1).

2.3.1 Effetti placebo

Come riportato da Benedetti (2013, 1–2), a metà del 1700, i medici divennero consapevoli che l'esito di molte terapie non era altro che una remissione spontanea o frutto dell'immaginazione, e si resero conto che erano necessari rigorosi test per convalidare l'efficacia di un trattamento.

Per valutare la natura stessa e l'efficacia del mesmerismo nel trattamento di molte malattie e sintomi, il re Luigi XVI di Francia nominò nel 1784 una commissione presieduta da Benjamin Franklin che, prima di essere uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, fu ambasciatore americano in Francia, scienziato e inventore di rilievo. Questa commissione eseguì quella che può essere considerata una delle prime valutazioni in cieco con interventi fittizi (sham), ossia finti, nella storia della medicina. Il mesmerismo, era una teoria elaborata nel XVIII secolo dal medico tedesco Franz Anton Mesmer. Egli ipotizzava l'esistenza di un fluido invisibile chiamato "magnetismo animale" che attraversa gli esseri viventi e fondamentale per il loro benessere. Mesmer sosteneva che malattie e disfunzioni fossero causate da blocchi o squilibri in questo fluido, e che tramite un trattamento con l'applicazione di calamite o nell'uso delle mani dell'operatore carico di questo fluido magnetico era possibile influenzare l'energia del paziente e ripristinare la salute. Franklin concluse che il magnetismo animale di Mesmer non aveva fondamento reale e che gli effetti terapeutici osservati nelle sedute mesmeriche erano dovuti all'immaginazione e alla suggestione dei pazienti, ovvero all'effetto placebo. Franklin smascherò così quello che considerava un inganno e un fenomeno psicologico piuttosto che un fenomeno fisico o magnetico. La stessa sorte è toccata a trattamenti ancora oggi molto diffusi come omeopatia (Borkens et al. 2024), declassata poi a pratica pseudoscientifica e riflessologia plantare per la quale non ci sono prove di efficacia (Ernst 2008).

Così l'uso della parola "placebo" (che in latino significa "io piacerò o sarò gradito") nella ricerca clinica emerse gradualmente nel tempo per indicare un gruppo di controllo che riceve un trattamento fittizio. Pertanto, la parola "fittizio" venne gradualmente sostituita da "placebo". Nella letteratura scientifica, i termini placebo e fittizio sono utilizzati in modo intercambiabile per indicare un gruppo di controllo in studi clinici. Nel nostro studio, adotteremo il termine placebo.

Gli effetti placebo implicano l'uso positivo di fattori contestuali, mentre gli effetti nocebo derivano dalla loro applicazione negativa (Carlino et al. 2016, 1). Entrambi gli effetti influenzano i risultati dei trattamenti del dolore muscoloscheletrico (ad esempio, iniezioni, interventi chirurgici, esercizi, massaggi) integrandosi con componenti di trattamento specifici per modellare i risultati clinici e le esperienze dei pazienti (Rossetini et al. 2023).

Come affermato da Benedetti (2014, 6), poiché l'effetto placebo è fondamentalmente un effetto del contesto psicosociale, i diversi stimoli sociali, come le parole e i rituali dell'atto terapeutico, possono modificare la chimica e i circuiti cerebrali del paziente. E questa risposta positiva è legata al rilascio di neurotrasmettitori (ad esempio, oppioidi,

cannabinoidi, dopamina) e cambiamenti in regioni cerebrali come la corteccia prefrontale, l'amigdala e la sostanza grigia periacqueduttale (Wager e Atlas 2015, 29).

Come riportano Benedetti et al. (2022), e Colloca e Barsky (2020), l'analgesia correlata all'effetto placebo, si basa principalmente su meccanismi neurofisiologici. Attraverso l'aspettativa positiva e l'apprendimento, si attiva la rete discendente di modulazione del dolore che coinvolge due sistemi. Il sistema degli oppioidi endogeni che, con effetti simili a quelli della morfina, inibisce la trasmissione del dolore e il sistema endocannabinoide, che partecipa alla regolazione del dolore e dello stress.

Inoltre, l'analgesia da placebo è collegata alla riduzione dell'ansia, perché l'amigdala è un centro chiave per la modulazione delle emozioni, in particolare della paura e dell'ansia, ed è fortemente coinvolta nella risposta emotiva e cognitiva allo stress. Quando l'ansia è bassa o ben regolata, l'attività dell'amigdala si riduce, permettendo una migliore modulazione delle emozioni e una minore sensibilità agli stimoli dolorosi, con conseguente attenuazione della percezione del dolore. (Atlas e Wager 2014).

Un ultimo fattore a cui è legata l'analgesia da placebo è l'aspettativa di sollievo dal dolore che attiva i meccanismi di ricompensa cerebrali. Quando un paziente si aspetta che un trattamento, anche se placebo, possa alleviare il dolore, il cervello attiva aree legate alla ricompensa come il Nucleus Accumbens. Questo fa sì che si liberi dopamina, il neurotrasmettitore associato alla sensazione di benessere e piacere, che a sua volta rinforza l'effetto analgesico naturale diminuendo la percezione del dolore. (Scott DJ et al. 2007).

2.3.2 Effetti nocebo

Il termine nocebo, derivante dal latino nuocere, è un effetto indotto da aspettative negative ed è stato introdotto nella letteratura scientifica molto più tardi da Kennedy (1961).

Kennedy e il suo team fecero un esperimento in cui somministrarono ai pazienti una sostanza inerte, ma prima di farlo, dissero loro che il farmaco poteva causare effetti collaterali come mal di testa e nausea. I risultati mostrarono che molti partecipanti effettivamente svilupparono i sintomi negativi che erano stati predetti, anche se non c'era alcuna sostanza attiva nel trattamento.

Lo studio di Bingel et al. (2022), ha evidenziato che gli effetti nocebo si sviluppano più rapidamente e sono più persistenti rispetto agli effetti placebo nella modulazione della percezione del dolore. Nel loro esperimento, i partecipanti esposti a suggestioni negative hanno riportato un incremento significativo e duraturo del dolore, anche in assenza di stimoli fisici reali. Questo suggerisce che le aspettative negative hanno un impatto potente e duraturo rispetto alle aspettative positive.

Questa risposta negativa è dovuta all'ansia anticipatoria, cioè quell'ansia che precede e prepara il cervello all'arrivo di uno stimolo stressante o doloroso ed è legata a tre meccanismi (Rooney et al. 2023).

Il primo è che questa attiva l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), che è responsabile del rilascio di ormoni dello stress come il cortisolo.

Il secondo è che induce un aumento dell'attività nel cervello della colecistochinina (CCK), un neurotrasmettitore che amplifica la percezione del dolore attivando il sistema pronocicettivo, contribuendo così all'effetto nocebo.

Il terzo è il coinvolgimento dei sistemi di memoria, principalmente l'ippocampo e la sua rete funzionale, che regolano la memoria e le emozioni. Questi contribuiscono al mantenimento e modulazione degli effetti nocebo.

Nella loro revisione di revisioni sistematiche sugli effetti nocebo, Grosso et al. (2024, 9), hanno raccolto e sintetizzato i fattori di rischio legati all'effetto nocebo.

Quelle più rilevanti ad un trattamento fisioterapico posso essere:

Le aspettative negative, spesso generate da suggerimenti verbali, aumentano la probabilità dell'effetto nocebo. Meccanismi di apprendimento come il condizionamento classico (associazione ripetuta tra uno stimolo e un effetto negativo) giocano un ruolo cruciale.

Nella comunicazione e relazione Medico-Paziente, uno stile di comunicazione "freddo" (assenza di contatto visivo, postura distante, mancanza di empatia) aumenta il rischio di nocebo. Informazioni focalizzate sulle perdite (effetti negativi) piuttosto che sui benefici, e un'alleanza terapeutica carente sono fattori di rischio. Al contrario, una comunicazione chiara, empatica e personalizzata funge da fattore protettivo.

Anche il setting (contesto e ambiente) può influenzare. Un ambiente di cura inadeguato (luci, suoni, architettura, design interno) può innescare effetti nocebo. Anche una bassa fiducia nel clinico o la percezione del suo basso status professionale possono portare a esiti negativi.

Per quanto riguarda le caratteristiche socio demografiche, le donne sono generalmente più colpite, e sono più influenzate dal condizionamento, mentre gli uomini rispondono più fortemente ai suggerimenti verbali. Anzianità, bassi livelli di istruzione e status socioeconomico, e vivere in aree rurali sono associati a un aumento delle reazioni nocebo.

A livello personale, tratti come ansia, depressione, tendenza alla somatizzazione e amplificazione dei sintomi correlano positivamente con l'effetto nocebo. La personalità di Tipo A (aggressiva, competitiva, ostile, pessimista) e in particolare il tratto del neuroticismo sono i fattori di personalità più frequentemente associati. Anche la suggestionabilità e il catastrofismo legato al dolore sono tratti rilevanti.

C'è poi una correlazione con delle condizioni neurodegenerative. Pazienti con malattie come il Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi multipla o con decadimento cognitivo mostrano una maggiore suscettibilità agli effetti nocebo. Ciò è legato alla degenerazione neuronale in aree

cerebrali chiave (come la corteccia prefrontale) che sono coinvolte nella regolazione delle aspettative e della risposta agli effetti placebo e nocebo.

Nei contesti infiammatori (es. malattie intestinali, artrite reumatoide), l'effetto nocebo emerge spesso quando i pazienti passano da un farmaco "originale" a un biosimilare, con un aumento di segnalazioni di eventi avversi non giustificati farmacologicamente.

Gli effetti nocebo possono essere poi anche scatenati da segnali non coscienti (subliminali), al di fuori della consapevolezza del paziente.

Gli effetti nocebo sono quindi anch'essi un fenomeno reale e rilevante che deve essere attentamente considerato in ambito terapeutico per non compromettere i risultati. Per evitarli e favorire un esito migliore del trattamento è quindi importante evitare comunicazioni negative, migliorare la relazione paziente-terapista, e creare un contesto di fiducia e aspettative positive (Hohenschurz-Schmidt et al. 2022). La gestione consapevole dei fattori psicosociali e comunicativi è fondamentale per minimizzare gli effetti nocebo e ottimizzare l'efficacia delle terapie manuali e riabilitative.

2.4 Le terapie per dolore muscoloscheletrico

I fisioterapisti utilizzano diversi interventi quando trattano i disturbi dolorosi muscoloscheletrici (World Confederation for Physical Therapy 2019).

L'entità degli effetti non correlati all'intervento specifico può quindi contribuire significativamente ai risultati dei trattamenti fisioterapici per il dolore muscoloscheletrico e la loro influenza può variare a seconda delle diverse tecniche di fisioterapia.

Sebbene esistano prove convincenti sull'efficacia e sul rapporto costo-efficacia di interventi quali mobilizzazioni/manipolazioni articolari, tecniche sui tessuti molli, mobilizzazioni neurali, terapia fisica, taping e dry needling, e linee guida di pratica clinica di alta qualità li raccomandino per la gestione del dolore muscoloscheletrico, i loro meccanismi d'azione non sono ben compresi (Ezzatvar et al. 2024, 1).

La percentuale maggiore di effetti non attribuibili agli effetti specifici dell'intervento stesso è stata riscontrata nelle tecniche di mobilizzazione, seguite da tecniche per i tessuti molli, dry needling, manipolazione, taping e terapia fisica (Ezzatvar et al. 2024, 7).

Come notato da Howick et al. (2013) e da Machado et al. (2009), le revisioni sistematiche degli interventi non farmacologici per il dolore muscoloscheletrico rivelano una lotta persistente nello stabilire la superiorità dei trattamenti attivi e passivi rispetto alle loro controparti placebo. Questo problema emerge soprattutto nei risultati soggettivi come il dolore, dove risulta difficile distinguere tra il reale effetto terapeutico e il miglioramento dovuto all'effetto placebo.

3 PARTE EMPIRICA

3.1 Finalità e obiettivi della ricerca

Lo scopo di questo elaborato è quello di individuare, tramite ricerca bibliografica, i principali fattori contestuali che possono influenzare il dolore muscoloscheletrico durante la terapia di low back pain e neck pain.

L'obiettivo principale del presente elaborato di tesi è indagare il ruolo dei fattori contestuali nel trattamento del dolore muscoloscheletrico, con particolare attenzione a low back pain e neck pain. Il lavoro si propone di identificare quali sono i fattori contestuali che maggiormente influenzano l'efficacia della terapia e quali trattamenti fisioterapici risultano più sensibili a tali fattori. Inoltre, si intende valutare se sia possibile riconoscere e modificare questi fattori contestuali al fine di migliorare gli esiti dei pazienti, in particolare la percezione del dolore, durante il percorso riabilitativo. Attraverso questo studio si vuole fornire un contributo utile per ottimizzare gli interventi fisioterapici considerando non solo gli aspetti fisici, ma anche il contesto in cui avviene il trattamento.

I principali obiettivi di questo progetto sono:

O1: Identificare i trattamenti fisioterapici più efficaci nel trattamento del dolore muscoloscheletrico da neck pain e low back pain.

O2: I trattamenti fisioterapici per il dolore muscoloscheletrico maggiormente influenzati da fattori contestuali.

O3: Identificare tra i trattamenti fisioterapici maggiormente efficaci per il mal di schiena e di collo, quali sono quelli più influenzati da fattori contestuali.

3.2 Domande e ipotesi di ricerca

La tesi di ricerca sarà qualitativa e secondaria, basata su una revisione narrativa della letteratura. Per il seguente lavoro di tesi, si cercherà di rispondere ai seguenti quesiti di ricerca:

DR1: Quali sono i fattori contestuali che influenzano maggiormente nella terapia per il dolore muscolo scheletrico da lombalgia and cervicalgia?

DR2: Quali trattamenti fisioterapici per il dolore muscoloscheletrico sono maggiormente influenzati da fattori contestuali?

DR3: E' possibile identificare e modificare i fattori contestuali per migliorare gli outcome di percezione del dolore nel trattamento del dolore muscoloscheletrico da lombalgia e cervicalgia?

Si cercherà di confermare le seguenti ipotesi di ricerca:

H1: I fattori contestuali hanno un impatto significativo sui risultati del trattamento per quanto riguarda la percezione del dolore muscoloscheletrico da lombalgia e cervicalgia.

H2: L'esercizio terapeutico svolto in un ambiente fisico contestualmente migliorato (nuovo e ben progettato) produce un miglioramento sull'outcome del dolore percepito rispetto all'esercizio in un ambiente standard.

H3: L'identificazione e la modifica di specifici fattori contestuali influenza la percezione del dolore muscoloscheletrico derivante lombalgia e cervicalgia.

3.3 Metodologia della ricerca

Data la scarsità di articoli scientifici riguardanti i fattori contestuali che possono influenzare il dolore muscoloscheletrico durante la terapia di low back pain e neck pain, è stato scelto il disegno di ricerca scoping review.

La tesi è di tipo qualitativo e si basa su una revisione della letteratura esistente, con l'obiettivo di fornire una panoramica completa sull'argomento scelto.

La metodologia di ricerca utilizzata è di natura empirica, basata sulla ricerca di articoli scientifici primari e secondari che trattano i temi presi in esame.

Questa scoping review è stata redatta seguendo le linee guida dell'estensione PRISMA per le revisioni di scopo (PRISMA-ScR).

Le scoping review sono utili per esaminare le evidenze emergenti quando non è ancora chiaro quali altre domande, più specifiche, possano essere poste per le sintesi delle evidenze e affrontate in modo valido (Mays et al. 2001). A differenza di una revisione sistematica, le revisioni di ambito generalmente non producono e non riportano risultati sintetizzati da più fonti di evidenza seguendo un processo formale di valutazione metodologica per giudicare la qualità delle evidenze (Peters et al. 2020). Piuttosto, le revisioni di ambito seguono un approccio sistematico per mappare le evidenze su un argomento e identificare i principali concetti, teorie, fonti e lacune nella conoscenza (Tricco et al. 2018).

3.3.1 Metodi e tecniche di raccolta dei dati

Dopo aver stabilito i criteri di inclusione ed esclusione, si procederà con la selezione degli articoli: saranno inclusi quelli che soddisfano i requisiti stabiliti, mentre quelli non conformi verranno scartati.

I criteri di inclusione

- Tipologia di articoli: almeno 20 articoli tra studi primari e secondari.
- Pubblicazioni in ordine cronologico: almeno 10 articoli pubblicati negli ultimi dieci anni.
- Lingua: almeno 5 fonti di letteratura e ricerca estera.

- Tipologia di pazienti: soggetti di entrambi i sessi, atleti (agonisti o dilettanti), che hanno subito una lesione del legamento crociato anteriore e successiva ricostruzione chirurgica.

I criteri di esclusione

- Articoli incompleti perché ancora in fase di elaborazione.
- Articoli non liberamente disponibili tramite la funzione "testo completo gratuito".
- Articoli in lingue straniere diverse dall'italiano e dall'inglese.

3.3.2 Descrizione degli strumenti

La ricerca bibliografica verrà effettuata consultando le banche dati PubMed, PEDro e Cochrane Library individuando gli studi inerenti al quesito di ricerca costruito a partire dal modello PICO.

Il principale quesito di ricerca è partito lo studio è: “Quali sono i principali fattori contestuali che influenzano i più efficaci trattamenti per dolore muscoloscheletrico da back-pain e neck-pain?”

Da questo possiamo estrapolare il seguente PICO.

P (popolazione): adulti (≥ 18 anni) che soffrono di dolore muscoloscheletrico da low back pain e neck pain. Non ci sono restrizioni su sesso o razza.

I (intervento): fattori contestuali che influenzano le terapie più efficaci.

C (control group - alternativa): nessuno.

O (misura di outcome): dolore.

In relazione al PICO sono stati definiti i criteri di eleggibilità degli studi, che sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 1: Criteri di eleggibilità degli studi

	Criteri di inclusione	Criteri di esclusione
Popolazione	Adulti (≥ 18 anni) che soffrono di dolore muscoloscheletrico da low back pain e neck pain. Non ci sono restrizioni su sesso o razza.	< 18 anni.
Intervento	Fattori contestuali che influenzano le terapie più efficaci.	
Outcome	Dolore	
Studi	Studi sperimentali e osservazionali;	Articoli incompleti; articoli non reperibili in modalità gratuita.
	Pubblicazione non antecedente al 2015.	
Lingua	Inglese; Italiano.	Altre lingue.

Partendo quindi dal modello PICO sono state estrapolate le seguenti parole chiave:

“contextual factors”, “musculoskeletal pain”, “low back pain”, “neck pain”.

Queste parole-chiave verranno poi combinate attraverso gli operatori booleani AND e OR per creazione delle query di ricerca nelle diverse banche dati disponibili.

Nello specifico:

Su Pubmed è stata eseguita una ricerca avanzata selezionando la timeline

“dal 2015 al 2025”

e applicando i seguenti filtri:

“humans”, “ultimi 10 anni”, “inglese”, “italiano”.

La stringa di ricerca utilizzata è stata:

(contextual factors[All Fields] OR contextual effects[All Fields]) AND (low back pain[All Fields] OR neck pain[All Fields]).

Records: 65.

- 33 articoli sono stati eliminati dopo la lettura di titolo ed abstract.
- 32 articoli rimanenti sono stati sottoposti a lettura del full text.
- 18 articoli sono stati eliminati dopo la lettura del full text.
- I rimanenti 14 articoli sono stati considerati rilevanti ai fini della revisione.

Su PEDro sono state eseguite due ricerche semplici con l'accostamento dei seguenti termini:

“contextual effects AND low back pain”.

Record ottenuti: 2.

- 1 articolo è stato eliminato perchè precedente al 2015.
- 1 articolo è stato eliminato dopo la lettura di titolo ed abstract perchè duplicato.

“contextual effects AND neck pain“

Record ottenuti: 1.

- L'articolo è stato eliminato dopo la lettura di titolo ed abstract perchè duplicato.

Nella banca dati COCHRANE LIBRARY è stata svolta una ricerca avanzata con “Search Manager”. Di seguito la stringa di ricerca utilizzata:

("contextual factors" OR "contextual effects") AND ("low back pain" OR "neck pain")

Record ottenuti: 20.

- 9 articoli sono stati eliminati perchè duplicati.
- 1 articolo è stato eliminato perchè precedente al 2015.
- 5 articoli sono stati eliminati dopo la lettura di titolo ed abstract.
- 4 articoli sono stati eliminati dopo la lettura del full text.
- L'articolo rimanente è stato incluso nella selezione.

Il processo di selezione degli studi è stato sintetizzato nella FLOW-CHART PRISMA (Figura 2).

3.3.3 Descrizione del campione ed elaborazione dei dati

Il campione esaminato comprende principalmente studi di tipo sperimentale e osservazionale, selezionando preferenzialmente articoli pubblicati negli ultimi 10 anni, al fine di mantenere l'aggiornamento secondo le più recenti evidenze nel settore sanitario e favorire la base per future ricerche sperimentali. Sono stati inclusi articoli che hanno come campione soggetti adulti (≥ 18 anni) affetti da dolore muscoloscheletrico da lombalgia o cervicalgia, senza limitazioni legate a genere o origine etnica.

Avendo scelto il disegno di ricerca scoping review, al fine di mantenere una corretta metodologia, il procedimento di raccolta ed elaborazione dei dati è stato condotto sulla base del modello PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) con:

- identificazione degli articoli più pertinenti all'argomento trattato;
- screening degli articoli con eliminazione dei duplicati e poi successiva lettura del titolo, dell'abstract ed eliminazione degli articoli non inerenti alla ricerca;
- eleggibilità degli articoli, lettura Full-Text ed eliminazione degli articoli non inerenti alla ricerca;
- inclusione degli articoli selezionati che verranno analizzati e sintetizzati.

I dati sono stati raccolti utilizzando una tabella di estrazione (Tabella 2) con le informazioni più rilevanti: autore e anno, disegno dello studio, campione, i fattori psicosociali indagati e risultati principali.

La sintesi degli studi inclusi e la rielaborazione dei dati costituiscono la base dei risultati.

3.4 Risultati

Il processo di selezione degli studi è stato sintetizzato nella flow-chart PRISMA (Figura 2).

Immagine 1: PRISMA flow-chart

Dalla ricerca in letteratura, tramite le stringhe precedentemente indicate, sono stati

selezionati 14 articoli in linea con i criteri di inclusione ed esclusione. Tra questi, si contano 3 revisioni sistematiche, 1 studio ibrido, 5 studi randomizzati controllati, 4 studi osservazionali, 1 studio qualitativo.

Per facilitare la sintesi e l'analisi dei risultati, sono state estratte le caratteristiche principali di ciascun articolo incluso nella revisione e per agevolare il confronto tra gli studi, nella Tabella 2, sono state raccolte le informazioni rilevanti.

Tabella 2: Tabella di estrazione dei dati

Fonte	Disegno dello studio	Titolo	Campione	Risultati
de Roode et al. 2024	Revisione sistematica	The impact of contextual effects in exercise therapy for low back pain: a systematic review and meta-analysis.	1149 pazienti da 8 studi con low back pain aspecifico. 318 con lombalgia acuta (< 4 settimane), 259 con lombalgia subacuta (> 4 settimane e < 3 mesi), 326 con lombalgia cronica (> 3 mesi), 246 con durata non chiaramente riportata.	Una grande parte del miglioramento del dolore e della disabilità dopo la terapia esercizio nella lombalgia è attribuibile agli effetti contestuali, sebbene questa conclusione si basi su evidenze di bassa certezza. La proporzione attribuibile agli effetti contestuali era 0,60 (IC 95% 0,40–0,89) per il dolore e 0,69 (IC 95% 0,48–1,00) per la disabilità. La certezza delle evidenze, valutata con la metodologia GRADE, era bassa.
Sherriff et al. 2022	Revisione sistematica	Impact of contextual factors on patient outcomes following conservative low back pain treatment: systematic review.	3075 partecipanti da 21 studi con dolore lombare cronico.	8 dei 21 studi analizzati hanno riportato miglioramenti significativi nell'intensità del dolore, e 7 nel funzionamento fisico, a favore dell'intervento basato su fattori contestuali. I fattori contestuali rilevanti includevano: l'affrontare credenze maladattative riguardo alla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative di cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici per suggerire proprietà analgesiche del trattamento; e comunicazione positiva come l'empatia per migliorare l'alleanza terapeutica.
Zimmer et al. 2024	Studio longitudinale	Contextual factors in persistent severe back pain: A longitudinal analysis among German employees.	1208 lavoratori di mezza età (45-59 anni) con dolore lombare grave e limitazioni correlate significative (Grado di Dolore Cronico III o IV).	Su 1208 persone con dolore lombare severo all'inizio dello studio, il 48% ha mantenuto lo stesso livello di dolore dopo 2 anni. I predittori del persistere del dolore lombare severo erano età più avanzata, peggior stato di salute generale, maggior numero di condizioni invalidanti aggiuntive, maggiori sintomi depressivi, carico di cura, minore autoefficacia legata al dolore e maggiori credenze di evitamento della paura.

Fonte	Disegno dello studio	Titolo	Campione	Risultati
				<p>Quindi in un sottogruppo ad alto rischio con diverse condizioni coesistenti, questa analisi evidenzia fattori (mentali) di salute, sociali e personali (contestuali) associati a un andamento sfavorevole a lungo termine del dolore lombare.</p> <p>Quando si identificano persone con corsi di dolore stagnante, dovrebbero essere considerati fattori contestuali (autoefficacia, credenze di evitamento della paura, carico di cura) così come problemi di salute aggiuntivi.</p>
Andreu et al. 2024	Studio sperimentale randomizzato (RCT)	Contextual Factors-Enriched Standard Care on mechanical neck pain (ContextualizAR trial): Protocol for a randomised controlled trial.	94 partecipanti con dolore al collo persistente da più di 4 settimane.	Ipotizziamo che un approccio di SC arricchito con CFs della durata di 4 settimane sia superiore alla sola SC in termini di disabilità e dolore riferiti dal paziente, con misurazioni effettuate rispettivamente tramite il Northwick Park Neck Pain Questionnaire e la Numeric Pain Rating Scale.
Vandenbergue et al. 2024	Studio trasversale	Effects of Powerchair Football: Contextual Factors That Impact Participation.	37 giocatori di powerchair football (PF), 18 francesi, e 19 statunitensi.	<p>I 2 principali fattori limitanti per la partecipazione a questo sport identificati sono, il dolore e lo stress legato alla competizione.</p> <p>Raccomandiamo ai giocatori di consultare un professionista sanitario per sviluppare una biomeccanica di seduta adatta al gioco e per valutare la possibilità di utilizzare una conchiglia termoformata personalizzata al sistema di supporto del giocatore come sostituto del sedile della carrozzina.</p> <p>Suggeriamo inoltre l'uso della terapia del calore per combattere il dolore moderato e il riposo a breve termine per contrastare lo stress emotivo durante le giornate di torneo a carico elevato. Tecniche di preparazione mentale come l'immaginazione mentale e la soffrologia fanno parte delle</p>

Fonte	Disegno dello studio	Titolo	Campione	Risultati
				nostre raccomandazioni per aiutare a gestire l'ansia legata alla competizione.
Safran e Kaya 2025	Studio sperimentale randomizzato (RCT)	Contextual and placebo effects of suboccipital myofascial release: evaluating its influence on pain threshold, cervical range of motion, and proprioception.	30 partecipanti asintomatici (15 per gruppo).	Il rilascio miofasciale suboccipitale (MR) ha prodotto miglioramenti significativi all'interno del gruppo in termini di soglia di pressione del dolore (PPT), ROM cervicale e propriocettività. Tuttavia, l'assenza di differenze significative tra l'intervento MR e il trattamento placebo suggerisce che fattori non specifici o contestuali possano giustificare gli effetti osservati. Sono necessari ulteriori studi in popolazioni sintomatiche con follow-up più lunghi e misure di esito oggettive per determinarne l'efficacia specifica del MR.
Almeida et al. 2022	Studio qualitativo	Exploring patient experiences of participating in a real and sham dry cupping intervention for nonspecific low back pain: A qualitative study.	90 partecipanti, 45 per gruppo.	Le risposte di entrambi i gruppi (trattati con coppettazione a secco o placebo) convergevano su percezioni simili, soprattutto riguardo al dolore. La condizione fisica era l'aspetto più fragile. Abbiamo anche osservato un'influenza del supporto sociale e professionale percepito sui sintomi dolorosi. Pertanto, l'esperienza degli individui con CLBP trattati con coppettazione a secco o placebo indicava che fattori legati al supporto sociale e professionale influenzavano i risultati.
Jassi et al. 2021	Studio sperimentale randomizzato (RCT)	Star-Shape Kinesio Taping Is Not Better Than a Minimal Intervention or Sham Kinesio Taping for Pain Intensity and Postural Control in Chronic Low Back	120 persone con dolore lombare cronico (CLBP) di età compresa tra 18 e 60 anni. 40 trattati con SSKT (kinesio taping a forma di stella).	Ci sono stati effetti significativi dell'intervento SSKT sull'intensità del dolore e sul controllo posturale nelle persone con CLBP rispetto a MI o KT placebo. La riduzione osservata di 1,3 unità tra i gruppi SSKT e MI è statisticamente significativa, ma non può essere considerata clinicamente rilevante. L'intensità del dolore è risultata significativamente più bassa nel gruppo SSKT rispetto al gruppo MI (differenza media [MD], -1,35, 95% CI da

Fonte	Disegno dello studio	Titolo	Campione	Risultati
		Pain: A Randomized Controlled Trial.	40 trattati con placebo (kinesio taping senza tensione). 40 trattati con Intervento Minimo (MI) (brochure educativa per il counseling sull'autogestione).	-2,63 a -0,07) subito dopo l'intervento e al 7° giorno di intervento (MD, -1,32, 95% CI da -2,56 a -0,07).
Nim et al. 2023	Studio sperimentale randomizzato (RCT)	No effect of social interaction on experimental pain sensitivity: a randomized experimental study.	92 partecipanti con lombalgia e 87 volontari sani.	Sebbene questo studio non sia privo di limiti, i risultati indicano che le procedure di QST sono sufficientemente robuste da non essere influenzate in modo apprezzabile dall'interazione sociale.
Malfliet et al. 2019	Studio sperimentale randomizzato (RCT)	The Influence of Treatment Expectations on Clinical Outcomes and Cortisol Levels in Patients With Chronic Neck Pain: An Experimental Study.	83 pazienti con dolore cervicale cronico da almeno 3 mesi. Randomizzati in 3 gruppi di trattamento (manipolazione cervicale, mobilizzazione cervicale, placebo) e in 3 diverse aspettative comunicate verbalmente.	Il dolore è migliorato significativamente nei gruppi con aspettative positive ($P < 0,001$) e neutre ($P < 0,001$). Per i livelli di cortisolo salivare, è stato osservato un aumento significativo in risposta al trattamento nei gruppi con aspettative neutre ($P = 0,045$) e negative ($P < 0,001$). Non sono state trovate correlazioni significative tra le variazioni nei livelli di cortisolo salivare e il cambiamento del dolore nei gruppi con aspettative neutre e negative. I fisioterapisti che trattano persone con dolore cronico al collo dovrebbero essere attenti nel comunicare agli pazienti gli effetti attesi del trattamento. Mentre aspettative positive o neutre espresse verbalmente possono essere benefiche per le misure correlate al dolore, fornire aspettative negative può comportare l'assenza di risposta al trattamento sul dolore. I livelli di cortisolo sono aumentati in risposta a aspettative neutre e negative comunicate verbalmente, in assenza di un effetto nocebo. Ciò mette in discussione il ruolo presunto del cortisolo nell'effetto nocebo.

Fonte	Disegno dello studio	Titolo	Campione	Risultati
Bagraith et al. 2018	Studio trasversale	What do clinicians consider when assessing chronic low back pain? A content analysis of multidisciplinary pain centre team assessments of functioning, disability, and health.	7 pazienti con 1) LBP non specifico di durata > 3 mesi. 2) ≥18 anni di età, 3) in grado di leggere e scrivere in inglese 4) nessun deficit cognitivo noto.	<p>È stata condotta un'analisi qualitativa sulle valutazioni cliniche del dolore lombare cronico fatte dai team multidisciplinari (MDT) nei centri multidisciplinari per il dolore (MPC).</p> <p>Questi team multidisciplinari sono fatti da professionisti sanitari di medicina del dolore, psichiatria, infermieristica, fisioterapia, terapia occupazionale e psicologia.</p> <p>In questi centri viene usata la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute per il Dolore Lombare Cronico (ICF LBP-CS).</p> <p>I fattori contestuali (persona e ambiente), esclusa la fisioterapia, rappresentavano quasi metà di ciascuna valutazione di disciplina (intervallo: 49%-58%).</p> <p>I concetti coprivano 113 categorie ICF di secondo livello, incluse 73 delle 78 categorie LBP-CS.</p> <p>I profili valutativi basati sull'ICF hanno mostrato contributi unici di ciascuna disciplina alla valutazione del dolore lombare cronico.</p>
Beneciuk et al. 2025	Studio prospettico	Patient and physical therapist perspectives on spinal manipulative therapy for low back pain and associated clinical outcomes: protocol for a prospective, single-arm intervention study.	Non viene specificato il numero di partecipanti presi in considerazione.	Risultati non ancora pubblicati

Fonte	Disegno dello studio	Titolo	Campione	Risultati
Comachio et al. 2025	Studio ibrido	Move to improve - Prescribing physical activity and deprescribing paracetamol for people with low back pain: Findings from a hybrid type III feasibility study.	66 persone hanno completato i questionari e 6 hanno accettato di partecipare a un sondaggio di follow-up.	Il feedback di chi ha partecipato è stato positivo. Le valutazioni di soddisfazione e utilità sono state elevate, con punteggi da 7,7 a 7,9 su 10 sia per il video che per la brochure. Anche l'utilità è stata valutata positivamente, in particolare per il video (8,6/10). Le barriere al coinvolgimento includevano la non familiarità con i formati digitali, la durata del video e la necessità di assistenza del personale per accedere ai materiali.
Sherriff et al. 2020	Revisione sistematica	Influence of contextual factors on outcomes following conservative low back pain treatment	2.358 partecipanti provenienti da 11 paesi da 15 studi primari.	Questa revisione ha esaminato 15 studi con oltre 2.300 partecipanti provenienti da diversi paesi, valutando come interventi che modificano fattori contestuali influenzino il dolore e il funzionamento fisico in pazienti con lombalgia cronica. Gli interventi più efficaci combinavano modifiche in più fattori contestuali, come le credenze del paziente, l'aspettativa di miglioramento, le caratteristiche del trattamento e la qualità della relazione terapeutica. I risultati indicano che tali interventi portano a miglioramenti più consistenti nel dolore e nelle capacità funzionali rispetto ai trattamenti standard, ma la certezza delle prove è limitata dalla scarsità di studi con adeguata potenza statistica e dalla mancanza di dati sull'entità clinica degli effetti. In sintesi, interventi che tengono conto dei fattori contestuali sembrano promettenti per migliorare i risultati nei pazienti con lombalgia cronica.

A seguito una descrizione più approfondita degli studi inclusi nel nostro lavoro esplicitando i risultati fondamentali.

È importante sottolineare una grande eterogeneità degli studi raccolti. La maggior parte degli studi raccolti ha riguardato la lombalgia, e solo tre studi hanno riguardato la cervicalgia.

Per quanto riguarda il mal di schiena:

Lo studio *The impact of contextual effects in exercise therapy for low back pain: a systematic review and meta-analysis* (de Roode et al. 2024) mira a indagare la proporzione del miglioramento del dolore e della disabilità che può essere attribuita agli effetti contestuali negli esiti della terapia con esercizio nei pazienti con lombalgia.

Sono stati cercati su PubMed, Embase, e Cochrane Library, studi randomizzati controllati che confrontassero la terapia di esercizio con interventi placebo. Gli outcome di interesse erano il dolore e la disabilità.

Il rischio di bias è stato valutato con il Revised Cochrane Risk of Bias Tool. La qualità delle prove scientifiche disponibili è stata valutata utilizzando la metodologia GRADE.

Otto studi hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati inclusi nella meta-analisi. Cinque studi sono stati valutati come aventi un rischio moderato di bias e due studi un basso rischio di bias.

La proporzione attribuibile agli effetti contestuali è stata di 0,60 (intervallo di confidenza 95% 0,40-0,89) per il dolore e di 0,69 (intervallo di confidenza 95% 0,48-1,00) per la disabilità. La certezza delle evidenze, valutata con la metodologia GRADE, è risultata bassa.

Una grande parte del miglioramento di dolore e disabilità dopo la terapia con esercizio nel dolore lombare è quindi attribuibile agli effetti contestuali, sebbene questa conclusione si basi su evidenze di bassa certezza.

Lo studio *Impact of contextual factors on patient outcomes following conservative low back pain treatment: systematic review* (Sherriff et al. 2022) ha esaminato come i fattori contestuali influenzino gli esiti dei trattamenti conservativi per la lombalgia, quali esercizio, fisioterapia, terapia manuale e riabilitazione non chirurgica. In particolare questa revisione sistematica ha analizzato se e quanto questi fattori contestuali possano condizionare la riduzione del dolore, il miglioramento funzionale e la cronicizzazione del disturbo nei pazienti con mal di schiena cronico o acuto.

I risultati hanno incluso 21 studi primari (N = 3075 partecipanti). 8 studi hanno riportato miglioramenti significativi nell'intensità del dolore, e 7 nel funzionamento fisico, a favore delle interventi sui fattori contestuali. I fattori contestuali più rilevanti che possono potenziare la cura conservativa per il dolore lombare cronico includevano: affrontare credenze maladattive sulla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative di cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici volti a suggerire proprietà analgesiche del

trattamento; e una comunicazione positiva come l'empatia per migliorare l'alleanza terapeutica.

L'eterogeneità degli interventi suggerisce che modificare più di un fattore contestuale può avere un impatto maggiore sugli esiti clinici dei pazienti, anche se questi risultati richiedono un'interpretazione prudente.

Lo studio longitudinale *Contextual factors in persistent severe back pain: A longitudinal analysis among German employees* (Zimmer et al. 2024), aveva l'obiettivo di esaminare la gravità del dolore lombare dopo 2 anni e identificare i fattori che predicano la persistenza a questo livello di dolore.

La popolazione presa in esame è stata quella dei lavoratori tedeschi di mezza età. Considerando la minaccia alla partecipazione alla vita lavorativa, questi sono un gruppo critico per il sistema sanitario tedesco, poiché sono i principali utenti dei servizi di riabilitazione e le pensioni di invalidità come uscita anticipata dal lavoro.

Su 1208 persone con dolore lombare severo all'inizio dello studio, il 48% ha mantenuto lo stesso livello di dolore dopo 2 anni (follow up).

Le pubblicazioni prospettive di pazienti e medici suggeriscono che i componenti sociali e i fattori personali giocano un ruolo sottovalutato nell'esperienza e nella gestione del mal di schiena, questa analisi si è concentrata quindi sui fattori personali e ambientali.

Considerando la natura biopsicosociale del dolore cronico alla schiena, le covariabili sono state identificate grazie all'ICF. Queste variabili sono state selezionate dalle seguenti aree: ambiente sociale, condizioni lavorative, servizi sanitari, cognizioni legate al dolore e variabili sociodemografiche. Sono state incluse anche variabili legate alla salute per controllare l'influenza di altre condizioni.

Tra i fattori personali le convinzioni legate al dolore, hanno un ruolo centrale dei fattori personali nella percezione e nello sviluppo della malattia, in particolare per il dolore. La letteratura mostra che autoefficacia e paura mediano la transizione dal dolore alla disabilità. Chi ha convinzioni favorevoli sembra accettare meglio il dolore e mantiene maggior partecipazione nelle attività quotidiane.

Invece per quanto riguarda i fattori relativi all'ambiente sociale hanno identificato il prendersi carico di un familiare come una criticità. Prendersi cura di un familiare non sembra essere di per sé un fattore di rischio, quanto piuttosto il grado in cui le persone percepiscono questa responsabilità come gravosa. Questo peso si somma inoltre alle richieste lavorative, dato che il campione allo stato iniziale è composto esclusivamente da lavoratori dipendenti.

Lo studio *Effects of Powerchair Football: Contextual Factors That Impact Participation* (Vandenbergue et al. 2024) aveva l'obiettivo di identificare i fattori contestuali che influenzano negativamente l'attività e la partecipazione tra i giocatori di powerchair football (PF).

I partecipanti hanno riferito dolore acuto alla schiena e al collo come principali morbidità derivanti dalla partecipazione a PF, la causa cui causa principale è la postura atipica mantenuta a lungo nella carrozzina sportiva. Oltre al dolore, anche lo stress fisico e mentale legato alla competizione è stato identificato come outcome della partecipazione.

Sono state condotte interviste semistrutturate a 37 giocatori di PF in Francia (n = 18) e Stati Uniti (n = 19). La loro età era di 27.9 ± 8.2 .

I principali fattori identificati dai partecipanti che impattano negativamente sono stati il disagio nella seduta, la fatica fisica e la fatica mentale.

Gli interventi o strategie proposti per migliorare queste condizioni sono stati: modifiche nella seduta, termoterapia per combattere il dolore, il sonnello per contrastare lo stress fisico acuto e la preparazione mentale per gestire l'ansia di stato.

Lo studio osservazionale con approccio qualitativo *Exploring patient experiences of participating in a real and sham dry cupping intervention for nonspecific low back pain: A qualitative study* (Almeida et al. 2022) ha indagato la tecnica della coppettazione a secco per individui con dolore lombare cronico (CLBP), questo studio sostiene che la qualità attuale delle prove a supporto di questa tecnica è bassa e suggerisce che fattori non specifici influenzano le esperienze riportate dai pazienti. Pertanto, questo studio ha valutato l'impatto del supporto sociale e professionale sull'esperienza degli individui con CLBP trattati con coppettazione a secco o placebo.

Sono stati invitati 24 individui con CLBP che avevano ricevuto coppettazione a secco in uno studio clinico precedente ed erano stati divisi in 2 gruppi (n = 12) o placebo (n = 12).

I dati sono stati raccolti tramite un'intervista semi strutturata condotta da un ricercatore formato. Le dimensioni analizzate sono state la percezione dei pazienti a proposito: "dolore", "percezioni generali" e "supporto sociale e professionale percepito".

Per quanto riguarda la condizione fisica, molti partecipanti non hanno riferito effetti positivi dopo il trattamento, il che ci ha portato a ritenere che la coppettazione a secco non abbia favorito questo esito. Tuttavia, è importante sottolineare che questo aspetto è fortemente influenzato da fattori psicologici, sociali e fisici.

Un piccolo numero di persone che hanno ricevuto la terapia con coppettazione a secco ha riportato esperienze negative nel nostro studio, probabilmente a causa delle aspettative create prima del trattamento.

Gli individui CLBP, indipendentemente dalla tecnica ricevuta, hanno riportato esperienze soddisfacenti riguardo il supporto sociale e professionale ricevuto. Questo può spiegare i risultati positivi osservati nelle dimensioni del dolore e delle percezioni generali poiché gli individui che ricevono supporto sociale possono presentare risultati migliori. E' stato inoltre identificato che l'associazione tra coppettazione a secco e supporti sociali e professionali è

essenziale per il successo terapeutico; quindi, incoraggiare la continuazione del trattamento e, di conseguenza, il sollievo dai sintomi.

L'alleanza terapeuta-paziente può essere anch'essa enfatizzata nel nostro studio. Entrambi i gruppi hanno riportato positivamente la presenza del fisioterapista nel processo di miglioramento dei sintomi. La letteratura mostra come questa alleanza benefici i pazienti con dolore lombare cronico.

Vale la pena di menzionare che il trattamento è stato individualizzato e svolto in una stanza a temperatura controllata e accogliente. Di conseguenza, l'attenzione è stata interamente focalizzata sull'individuo, un fattore che può generare effetti positivi.

I risultati hanno dimostrato che gli individui con dolore lombare cronico presentano percezioni simili sugli effetti della coppedtazione a secco e del trattamento fittizio. Pertanto, i miglioramenti riportati indicano che fattori contestuali, come il supporto sociale e professionale, potenziano l'esperienza dei partecipanti.

Lo studio RCT Star-Shape Kinesio Taping Is Not Better Than a Minimal Intervention or Sham Kinesio Taping for Pain Intensity and Postural Control in Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial (Jassi et al. 2021), ha investigato gli effetti della kinesio taping a forma di stella (SSKT – star shape kinesio tape) confrontandoli sia con la kinesio taping placebo (KT placebo) sia con un intervento minimo (MI) sull'intensità del dolore e sul controllo posturale.

Sono stati coinvolti un totale di 120 persone con dolore lombare cronico (CLBP) di età compresa tra 18 e 60 anni (N=120) divisi in 3 gruppi.

Le misure di outcome primarie sono state l'intensità del dolore e la velocità media dell'oscillazione del centro di pressione (COP), mentre il punteggio di disabilità (Oswestry Disability Index) era un outcome secondario. Gli outcome sono stati rilevati immediatamente dopo la prima applicazione del KT, al settimo giorno di intervento e al follow-up a 1 mese.

Sono state applicate analisi con modelli lineari misti utilizzando l'analisi post hoc di Bonferroni per indagare le differenze tra i gruppi. Il modello includeva come effetti fissi il trattamento, il tempo e l'interazione trattamento×tempo.

L'intensità del dolore è risultata significativamente più bassa nel gruppo SSKT rispetto al gruppo MI (differenza media [MD], -1,35, 95% CI da -2,63 a -0,07) subito dopo l'intervento e al 7° giorno di intervento (MD, -1,32, 95% CI da -2,56 a -0,07).

Non è stata osservata nessuna differenza nell'intensità del dolore tra i gruppi SSKT e KT placebo.

Non sono state osservate differenze significative tra i gruppi per la velocità media di oscillazione del COP e il punteggio di disabilità in nessuno dei momenti di follow-up.

Quindi i risultati del trial indicano che l'intervento di SSKT, al follow up di 1 mese, non ha avuto un effetto significativo sull'intensità del dolore né sul controllo posturale nelle persone con dolore lombare cronico (CLBP) rispetto all'intervento minimo (MI) o al kinesio taping placebo (sham KT). La riduzione osservata di 1,3 unità tra i gruppi KT a forma di stella e MI è statisticamente significativa ma clinicamente rilevante. Pertanto, i benefici del kinesio taping sembrano essere più attribuibili a fattori contestuali, come l'effetto placebo o il contesto terapeutico, piuttosto che a specifici parametri dell'applicazione del taping.

L'obiettivo dello studio RCT No effect of social interaction on experimental pain sensitivity: a randomized experimental study (Nim et al. 2023) è stato quello di indagare come contesto clinico (clinical setting) e interazione sociale, che ne fa naturalmente parte, influenzano le differenze nelle risposte al dolore utilizzando il Test Sensoriale Quantitativo (QST) in diversi setup di prova con vari gradi di interazione umana.

Il test sensoriale quantitativo (QST) è un paradigma comunemente utilizzato per studiare il dolore, che è un'esperienza soggettiva influenzata da una moltitudine di fattori sociali e contestuali.

In questo studio sperimentale randomizzato parallelo a tre bracci, sono stati inclusi 92 partecipanti con dolore lombare e 87 volontari sani assegnati a uno dei tre allestimenti QST: uno con test manuali eseguiti da un operatore umano, uno con test automatizzati eseguiti da un robot e guidati oralmente da un operatore umano, e uno con test automatizzati eseguiti solo da un robot senza interazione sociale con un operatore umano.

Tutti e tre gli allestimenti consistevano negli stessi test del dolore nella stessa sequenza: soglia di pressione dolorosa (pressione crescente su una specifica area del corpo fino a quando il soggetto riferisce che la pressione non è più solo una sensazione di pressione ma è diventata dolorosa) e cold pressor test (immersione della mano in acqua ghiacciata per un determinato periodo di tempo, solitamente 1-2 minuti).

Non sono state trovate differenze statisticamente significative tra gli allestimenti sull'outcome primario di modulazione del dolore condizionato né su altri outcome secondari del QST. Sebbene questo studio abbia delle limitazioni, i risultati indicano che le procedure QST sono abbastanza robuste da non essere influenzate in modo apprezzabile dall'interazione sociale.

What do clinicians consider when assessing chronic low back pain? A content analysis of multidisciplinary pain centre team assessments of functioning, disability, and health (Bagraith et al. 2018).

I centri multidisciplinari per il dolore (MPC), dove operano team multidisciplinari (MDT), utilizzano la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute per il Dolore Lombare Cronico (ICF LBP-CS), che fornisce un linguaggio universale per supportare la descrizione coerente delle valutazioni cliniche relative al dolore lombare cronico.

Questo studio ha mirato a mappare il contenuto delle valutazioni cliniche del MPC all'ICF per: (1) identificare e confrontare il contenuto delle valutazioni cliniche MDT utilizzando un quadro interdisciplinare e (2) esaminare la validità del contenuto dell'LBP-CS.

È stata condotta un'analisi qualitativa dei team MPC sulle valutazioni cliniche del dolore lombare cronico.

Le valutazioni dei team multidisciplinari (medicina del dolore, psichiatria, infermieristica, fisioterapia, terapia occupazionale e psicologia) sono state registrate e trascritte.

I concetti sono stati estratti dalle trascrizioni mediante una procedura di condensazione del significato e poi collegati all'ICF. Nel corso di 7 valutazioni MDT, comprendenti 42 valutazioni specifiche di disciplina e 241.209 parole trascritte, sono stati estratti 8.596 concetti. I fattori contestuali (cioè persona e ambiente), esclusa la fisioterapia, rappresentavano quasi metà di ciascuna valutazione di disciplina (intervallo: 49%-58%).

I concetti coprivano 113 categorie ICF di secondo livello, incluse 73 delle 78 categorie LBP-CS. Nel complesso, i risultati hanno rivelato nuove informazioni sul contenuto delle valutazioni cliniche MPC che possono essere utilizzate per migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria. I profili valutativi basati sull'ICF hanno mostrato contributi unici di ciascuna disciplina alla valutazione del dolore lombare cronico.

Lo studio prospettico *Patient and physical therapist perspectives on spinal manipulative therapy for low back pain and associated clinical outcomes: protocol for a prospective, single-arm intervention study* (Beneciuk et al. 2025) aveva lo scopo di ottenere una comprensione più approfondita dei fattori contestuali associati all'utilizzo, alla percezione e ai risultati della terapia manuale, in particolare della terapia manipolativa spinale (SMT) nel trattamento della lombalgia, sia dal punto di vista del paziente che del terapeuta.

Verrà utilizzato un disegno di studio prospettico a braccio singolo con misure di follow-up valutate fino a 26 settimane dall'inizio della fisioterapia per la lombalgia, per valutare le relazioni tra gli esiti clinici della fisioterapia e i fattori contestuali relativi al paziente (preferenze, aspettative, credenze sul dolore, disagio associato al dolore e precedenti esperienze di terapia manuale), al fornitore (equilibrio di posizione, aspettative, credenze sul dolore ed esperienza clinica) e all'interazione tra i due (alleanza terapeutica).

Per questo studio sarà incoraggiato un approccio terapeutico multimodale comprendente SMT (obbligatoria durante le prime tre sedute di trattamento entro un periodo di 2 settimane), esercizio fisico e educazione, supportato dalle recenti linee guida cliniche.

Al momento gli esiti di questo studio non sono ancora stati pubblicati.

L'obiettivo dello studio di fattibilità ibrido di tipo III *Move to improve - Prescribing physical activity and deprescribing paracetamol for people with low back pain: Findings from a hybrid type III feasibility study* (Comachio et al. 2025) è stato di valutare la fattibilità di implementazione di un intervento multimediale adattato culturalmente nella sala d'attesa di

un servizio di fisioterapia pubblica per promuovere l'attività fisica e ridurre l'uso di paracetamolo in persone con dolore lombare.

Lo studio è durato sei mesi (da marzo a settembre 2024) in un dipartimento di fisioterapia ambulatoriale di un ospedale pubblico di Sydney, Australia. L'intervento includeva un breve video e un opuscolo progettati per coinvolgere i pazienti e incoraggiare una gestione informata del LBP. Il quadro di riferimento RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, and Maintenance) ha guidato la valutazione. I materiali educativi erano disponibili in inglese, arabo e mandarino.

Lo studio ha evidenziato un coinvolgimento limitato, con solo l'11% di 688 potenziali persone esposte all'intervento che ha interagito con esso. In totale, 66 persone hanno completato i sondaggi (per lo più anglofoni) e 6 hanno accettato di partecipare a un sondaggio di follow-up. Nonostante questa bassa partecipazione, il feedback da parte di chi ha partecipato è stato positivo. Le valutazioni di soddisfazione e utilità sono risultate elevate, con punteggi di 7,7-7,9 su 10 per entrambi i materiali, video e opuscolo. Anche l'utilità è stata valutata positivamente, in particolare per il video (8,6/10). Le barriere all'interazione includevano la scarsa familiarità con i formati digitali, la lunghezza del video e la necessità di assistenza del personale per l'accesso ai materiali.

Gli studi condotti nella sala d'attesa come punto di cura sono stati limitati nell'affrontare aspetti chiave della fattibilità pratica, specialmente nel contesto del dolore lombare (LBP) e dell'attività fisica. Sebbene questi ambienti offrano un'opportunità unica per coinvolgere i pazienti durante i tempi morti, presentano anche sfide legate alla praticità, accettabilità e integrazione. Le sfide logistiche, come l'accessibilità alla tecnologia e la natura imprevedibile della dinamica della sala d'attesa, possono ostacolare il successo nell'implementazione e la sostenibilità dei materiali educativi. Queste lacune evidenziano la necessità di studi di fattibilità più completi che affrontino questi fattori contestuali e si concentrino sul co-design di interventi con il contributo sia dei pazienti sia del personale sanitario.

La revisione sistematica *Influence of contextual factors on outcomes following conservative low back pain treatment* (Sherriff et al. 2020) aveva lo scopo di rivedere sistematicamente gli interventi che potenzialmente modificano noti fattori contestuali durante la cura conservativa del dolore lombare cronico e di indagare il loro impatto sull'intensità del dolore e sugli esiti della funzionalità fisica dei pazienti.

Sono state ricercate quattro banche dati elettroniche (Medline, CINAHL, PsycINFO, AMED) dal 2009 a maggio 2019. Inoltre, è stata effettuata una ricerca manuale tramite la *Journal of Interdisciplinary Placebo Studies* (JIPS), le liste bibliografiche degli studi eleggibili e ricerche per autore.

Sono stati inclusi 15 studi primari (N = 2.358 partecipanti) provenienti da 11 paesi; sette erano trial clinici randomizzati, tre trial clinici non randomizzati controllati, tre studi di coorte, una serie di casi e una serie temporale interrotta. Nove studi hanno modificato due o

più fattori contestuali; undici hanno cercato di modificare le credenze del paziente, otto la relazione paziente-terapeuta, quattro le caratteristiche del trattamento, e uno il setting riabilitativo. Dodici studi hanno riportato cambiamenti intra-gruppo; sette di questi hanno mostrato miglioramenti significativi nell'intensità del dolore e nella funzionalità fisica rispetto al basale. Dieci studi avevano almeno due gruppi di confronto; cinque hanno riportato differenze significative nell'intensità del dolore, e quattro miglioramenti significativi nella funzionalità fisica a favore dell'intervento sui fattori contestuali. Tra i fattori contestuali rilevanti figurano: la gestione delle credenze maladattive del paziente riguardo alla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative sul cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici che indicano effetti analgesici del trattamento; e la comunicazione positiva per migliorare l'alleanza terapeutica durante le consultazioni.

Questa ricerca ha identificato fattori contestuali influenti per migliorare la cura conservativa del LBP cronico. L'eterogeneità degli interventi suggerisce che modificare più di un fattore contestuale può avere un impatto maggiore sugli esiti clinici; in particolare, rivolgendosi alle credenze del paziente sulla malattia e alle aspettative sul trattamento, variando le caratteristiche del trattamento e migliorando la relazione paziente-terapeuta. Esistono evidenze preliminari che indicano come gli interventi sui fattori contestuali, insieme alla cura abituale, determinino miglioramenti maggiori nel dolore e nella funzionalità fisica rispetto al trattamento usuale. Tuttavia, tali risultati vanno interpretati con cautela, dato che pochi studi avevano potenza statistica adeguata e spesso non sono stati riportati né la dimensione dell'effetto né le differenze clinicamente importanti minime.

Per quanto riguarda il mal di collo:

Lo studio Contextual Factors-Enriched Standard Care on mechanical neck pain (ContextualizAR trial): Protocol for a randomized controlled trial (Andreu et al. 2024), esamina gli effetti immediati della tecnica di rilascio miofasciale suboccipitale (MR) sia in termini specifici sia considerando il ruolo degli effetti contestuali e placebo su soggetti asintomatici.

L'obiettivo principale era di valutare quanto questa tecnica, rispetto a un trattamento sham (simulato), influenzi: la soglia di dolore alla pressione (Pain Pressure Threshold, PPT), il range di movimento cervicale (CROM) e la propriocezione cervicale.

Nel protocollo, un gruppo riceveva la reale manipolazione suboccipitale, mentre un altro gruppo riceveva un contatto leggero senza pressione terapeutica, al fine di isolare il contributo degli effetti non specifici come il contesto terapeutico, il rapporto con il terapeuta e l'aspettativa del paziente.

I risultati mostrano che entrambi i gruppi, reale e sham, ottengono miglioramenti simili nei parametri indagati, suggerendo che i benefici immediati della tecnica possano essere attribuiti in larga parte a fattori contestuali o placebo più che a effetti meccanici specifici della manipolazione.

Lo studio Contextual and placebo effects of suboccipital myofascial release: evaluating its influence on pain threshold, cervical range of motion, and proprioception (Safran e Kaya 2025), mirava a valutare gli effetti immediati del rilascio miofasciale suboccipitale (suboccipital myofascial release, MR) sulla soglia del dolore alla pressione (pain pressure threshold, PPT), sul range di movimento cervicale (cervical range of motion, ROM) e sulla propriocezione, considerando l'influenza di effetti non specifici come quelli placebo e fattori contestuali.

È stato condotto uno studio randomizzato, in cieco singolo e controllato con placebo, su 30 partecipanti asintomatici (15 per gruppo). Il gruppo MR ha ricevuto cinque minuti di rilascio miofasciale suboccipitale, mentre il gruppo placebo ha ricevuto un tocco leggero senza pressione terapeutica. Le misure di outcome includevano soglia di pressione del dolore (PPT), ROM cervicale (flessione, estensione e rotazione) e propriocettività, misurati prima e immediatamente dopo l'intervento.

Il gruppo MR ha mostrato miglioramenti nella soglia di pressione del dolore (PPT). Il PPT lato sinistro è aumentato da $7,31 \pm 2,58$ a $8,67 \pm 1,98$ kg/cm², $p = 0,028$).

Nel ROM cervicale, la flessione è migliorata da $57,00 \pm 9,05$ gradi a $64,00 \pm 9,60$ gradi, $p = 0,0004$.

Nella propriocettività, l'errore di riposizionamento in flessione è diminuito da $5,77 \pm 2,24$ gradi a $3,70 \pm 2,40$ gradi, $p = 0,006$.

Quindi il rilascio miofasciale suboccipitale (MR) ha prodotto miglioramenti significativi all'interno del gruppo MR in PPT, ROM cervicale e propriocettività.

Tuttavia, l'assenza di differenze significative tra gli interventi MR e placebo suggerisce che fattori non specifici o contestuali potrebbero spiegare gli effetti osservati.

Nello studio The Influence of Treatment Expectations on Clinical Outcomes and Cortisol Levels in Patients With Chronic Neck Pain: An Experimental Study (Malfliet et al. 2019), un totale di 83 pazienti con dolore cervicale cronico sono stati inclusi e randomizzati in 3 diversi gruppi di trattamento (manipolazione cervicale, mobilizzazione cervicale, placebo) e 3 diverse aspettative verbali somministrate durante il trattamento (positiva, negativa, neutrale).

Le misure di outcome principali erano: livello di cortisolo nella saliva, dolore e disabilità cervicale, soglia di pressione del dolore (PPT) e range di movimento cervicale (CROM).

Ai partecipanti nel gruppo con aspettative positive è stato detto: "Questa è un'intervento molto efficace utilizzato per trattare il dolore al collo e ci aspettiamo che riduca la tua esperienza di dolore".

A quelli nel gruppo con aspettative negative è stato detto: “Questo è un'intervento inefficace utilizzato per trattare il dolore al collo e ci aspettiamo che peggiori temporaneamente la tua esperienza di dolore”.

A quelli nel gruppo con aspettative neutrali è stato detto: “Questo è un'intervento utilizzato per trattare il dolore al collo che ha effetti sconosciuti sulla percezione del tuo dolore”.

La valutazione se diverse aspettative di trattamento comunicate verbalmente influenzano gli esiti del trattamento è stata fatta attraverso il test ANOVA. È stato osservato un effetto di interazione significativo per i punteggi VAS ($P < 0,001$), PPT ($P < 0,001$) e livelli di cortisolo salivare ($P < 0,001$).

Quando sono state fornite aspettative positive o neutrali, si è verificata una riduzione del dolore immediatamente dopo l'intervento, indipendentemente dal trattamento effettivamente ricevuto (manipolazione cervicale, mobilizzazione cervicale, placebo).

Il dolore è migliorato significativamente nei gruppi con aspettative positive ($P < 0.001$) e neutrali ($P < 0.001$). Per i livelli di cortisolo salivare, si è osservato un aumento significativo in risposta al trattamento nei gruppi con aspettative neutrali ($P = 0,045$) e negative ($P < 0,001$). L'uso delle parole «effetti sconosciuti» nella dichiarazione neutrale potrebbe aver indotto stress e ansia nei partecipanti a causa del loro carattere non rassicurante, il che potrebbe spiegare l'aumento dei livelli di cortisolo salivare. Tuttavia, la variazione di cortisolo osservata in questi ultimi gruppi non è stata associata ai cambiamenti nel dolore e nella disabilità del collo.

Nessuno dei tre gruppi ha mostrato alcun effetto riguardo alla disabilità del collo o alla CROM.

I punteggi VAS sono diminuiti significativamente e i PPT sono aumentati significativamente nei gruppi con aspettative positive e neutrali ($P < 0,001$ in entrambi i gruppi). Ad 1 settimana di follow-up i punteggi VAS del dolore in entrambi i gruppi sono tornati ai valori basali. L'aumento dei PPT è rimasto al follow-up di una settimana in entrambi i gruppi.

Non sono stati riscontrati effetti nel gruppo che ha ricevuto aspettative negative dopo il trattamento né a 1 settimana di follow-up.

I risultati di questo studio indicano che le aspettative positive e neutrali somministrate, possono portare a un miglioramento significativo delle misure relative al dolore, in particolare a una diminuzione dei punteggi su VAS e a un aumento della soglia di pressione del dolore (PPT).

L'aspettativa era che l'aumento dei livelli di cortisolo salivare dopo aver ricevuto aspettative negative fosse associato a un deterioramento dei sintomi, come marcatore di un effetto nocebo. Ma non è stata trovata nessuna correlazione tra il l'aumento dei livelli del cortisolo salivare e i punteggi di VAS e PPT nei gruppi a cui sono state somministrate aspettative neutrali e negative. Infatti il dolore, la disabilità e l'ampiezza di movimento cervicale non

sono peggiorati nel gruppo con aspettative negative, nonostante l'aumento dei livelli di cortisolo. Questo mette in discussione il ruolo presunto del cortisolo nell'effetto nocebo.

Per concludere, un fisioterapista che tratta persone con dolore cronico al collo dovrebbe prestare attenzione quando comunica ai pazienti gli effetti attesi del trattamento.

3.5 Discussione

In questo capitolo verranno interpretati i risultati ottenuti fornite delle risposte alle domande di ricerca e confermate o confutate le ipotesi di ricerca.

Verranno risposte prima le domande per quanto riguarda la lombalgia e poi le stesse riguardo la cervicalgia.

Sono quindi stati selezionati 14 studi relativi all'impatto dei fattori contestuali, 11 sulla lombalgia e 3 sulla cervicalgia.

Facendo il punto sull'impatto dei fattori contestuali sulla lombalgia rispetto a quanto emerso:

In risposta alla prima domanda di ricerca: quali sono i fattori contestuali che influenzano maggiormente nella terapia per il dolore muscolo scheletrico da lombalgia?

Nello studio di Sherriff et al. (2022), i fattori contestuali più rilevanti che possono potenziare la cura conservativa per il dolore lombare cronico includevano: affrontare credenze maladattive sulla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative di cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici volti a suggerire proprietà analgesiche del trattamento; e una comunicazione positiva come l'empatia per migliorare l'alleanza terapeutica.

Nello studio longitudinale di Zimmer et al. (2024), è emerso che tra i fattori personali, le convinzioni legate al dolore hanno un ruolo centrale nella percezione e nello sviluppo della malattia, in particolare per il dolore. La letteratura mostra che autoefficacia e paura mediano la transizione dal dolore alla disabilità. Chi ha convinzioni favorevoli sembra accettare meglio il dolore e mantiene maggior partecipazione nelle attività quotidiane.

Invece per quanto riguarda i fattori relativi all'ambiente sociale hanno identificato il prendersi carico di un familiare come una criticità. Prendersi cura di un familiare non sembra essere di per sé un fattore di rischio, quanto piuttosto il grado in cui le persone percepiscono questa responsabilità come gravosa. Questo peso si somma inoltre alle richieste lavorative, dato che il campione allo stato iniziale è composto esclusivamente da lavoratori dipendenti.

Nello studio di Vandenbergue et al. (2024), i partecipanti hanno riferito dolore acuto alla schiena e al collo come principali morbilità derivanti dalla partecipazione a PF, la causa cui causa principale è la postura atipica mantenuta a lungo nella carrozzina sportiva.

I principali fattori identificati dai partecipanti che impattano negativamente sono stati il disagio nella seduta, la fatica fisica e la fatica mentale.

Nello studio di Jassi et al. (2021), i ricercatori affermano che i pazienti hanno riportato esperienze soddisfacenti riguardo il supporto sociale e professionale ricevuto e che questo può spiegare i risultati positivi osservati nelle dimensioni del dolore e delle percezioni generali poiché gli individui che ricevono supporto sociale possono presentare risultati migliori.

Lo studio di Nim et al. (2023), ha escluso che contesto clinico (clinical setting) e interazione sociale, che ne fa naturalmente parte, influenzano le differenze nelle risposte al dolore. Questo perché non ha riscontrato differenze statisticamente significative tra gli allestimenti sull'outcome primario di modulazione del dolore condizionato né su altri outcome secondari del QST.

Nella revisione sistematica di Sherriff et al. (2020), sono stati considerati: la gestione delle credenze maladattive del paziente riguardo alla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative sul cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici che indicano effetti analgesici del trattamento; e la comunicazione positiva per migliorare l'alleanza terapeutica durante le consultazioni.

Rispetto alla seconda domanda di ricerca: quali trattamenti fisioterapici per il dolore muscoloscheletrico da lombalgia sono maggiormente influenzati da fattori contestuali?

Per questa domanda data la scarsità degli studi è difficile fornire una risposta precisa.

I trattamenti fisioterapici analizzati negli studi selezionati sono stati: esercizio terapeutico, coppettazione a secco, kinesiologia taping a forma di stella, terapia manipolativa spinale.

La revisione sistematica di de Roode et al. (2024), afferma che c'è consenso sul fatto che la terapia con esercizio sia efficace nel migliorare il dolore e la disabilità nel mal di schiena, ma le dimensioni dell'effetto nella ricerca tendono a essere piccole o moderate. Inoltre, il tipo di esercizio raccomandato varia molto.

E' stata calcolata la proporzione del miglioramento del dolore e della disabilità attribuibile agli effetti contestuali (PCE) negli esiti della terapia con esercizio nei pazienti con lombalgia.

Il PCE è una misura calcolata dividendo la variazione osservata nel gruppo placebo (ossia, effetto placebo, decorso naturale e regressione alla media) per la variazione totale osservata nel gruppo intervento (ossia, effetto specifico del trattamento, effetto placebo, decorso naturale e regressione alla media). Il PCE indica quindi quale proporzione della variazione osservata nel gruppo con trattamento attivo può essere raggiunta dal solo intervento placebo.

Un punteggio di 0 significa che nessuna delle variazioni osservate nel gruppo di trattamento può essere attribuita a fattori contestuali, mentre un punteggio PCE di 1 significa che la

variazione totale osservata nel gruppo di trattamento può essere attribuita a fattori contestuali.

Il PCE è stato di 0,60 (intervallo di confidenza 95% 0,40-0,89) per il dolore e di 0,69 (intervallo di confidenza 95% 0,48-1,00) per la disabilità.

Ciò significa che il 60% della riduzione del dolore e il 69% della riduzione della disabilità dopo la terapia esercizio per il mal di schiena possono essere spiegati dagli effetti contestuali.

Immagine 2: Proporzion e attribuibile agli effetti contestuali per il dolore

Fonte: de Roode et al. 2024, 8.

Lo studio osservazionale con approccio qualitativo di Almeida et al. (2022) è il primo studio qualitativo che mira a comprendere l’influenza del supporto sociale e professionale sulle esperienze di individui con dolore lombare cronico (CLBP) trattati con cupping secco.

Tutti gli individui hanno riportato percezioni positive e simili in tutte le dimensioni dopo il trattamento, indipendentemente dalla tecnica utilizzata (reale o placebo).

Per quanto riguarda la dimensione del supporto sociale e professionale percepito, l’influenza del supporto ricevuto da persone coinvolte nel contesto personale o professionale sui sintomi dolorosi è stata significativa. Si può anche evidenziare il notevole coinvolgimento dei partecipanti di entrambi i gruppi con questa dimensione, come il “supporto familiare come fattore determinante per la continuazione del trattamento”, il “supporto degli amici”, la “stratificazione sociale riguardo alla tecnica utilizzata”, la “relazione orizzontale terapeuta-paziente”, la “accoglienza, etica e chiarimenti” e “ascolto, dialogo e incoraggiamento”. I partecipanti hanno considerato questi aspetti come elementi fondamentali nel processo di cura, con impatti positivi sulla condizione fisica, di benessere, emotiva e psicologica.

Lo studio RCT di Jassi et al. (2021), afferma che i benefici del kinesiio taping sembrano essere più attribuibili a fattori contestuali, come l'effetto placebo o il contesto terapeutico, piuttosto che a specifici parametri dell'applicazione del taping.

Lo studio prospettico di Beneciuk et al. (2025) aveva lo scopo di ottenere una comprensione più approfondita dei fattori contestuali associati all'utilizzo, alla percezione e ai risultati della terapia manuale, in particolare della terapia manipolativa spinale (SMT) nel trattamento della lombalgia, sia dal punto di vista del paziente che del terapeuta.

Al momento gli esiti di questo studio non sono ancora stati pubblicati.

Sulla terza domanda di ricerca: è possibile identificare e modificare i fattori contestuali per migliorare gli outcome di percezione del dolore nel trattamento del dolore muscoloscheletrico da lombalgia?

Nello studio di Sherriff et al. (2022), è emerso che i fattori contestuali più rilevanti che possono potenziare la cura conservativa per il dolore lombare cronico sono: affrontare credenze maladattive sulla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative di cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici volti a suggerire proprietà analgesiche del trattamento; e una comunicazione positiva come l'empatia per migliorare l'alleanza terapeutica.

Lo studio di Sherriff et al. (2020), ha riportato che nove studi hanno modificato due o più fattori contestuali; undici hanno cercato di modificare le credenze del paziente, otto la relazione paziente-terapeuta, quattro le caratteristiche del trattamento, e uno il setting riabilitativo.

Tra i fattori contestuali rilevanti figurano: la gestione delle credenze maladattive del paziente riguardo alla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative sul cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici che indicano effetti analgesici del trattamento; e la comunicazione positiva per migliorare l'alleanza terapeutica durante le consultazioni.

In particolare, rivolgendosi alle credenze del paziente sulla malattia e alle aspettative sul trattamento, variando le caratteristiche del trattamento e migliorando la relazione paziente-terapeuta. Esistono evidenze preliminari che indicano come gli interventi sui fattori contestuali, insieme alla cura abituale, determinino miglioramenti maggiori nel dolore e nella funzionalità fisica rispetto al trattamento usuale. Tuttavia, tali risultati vanno interpretati con cautela, dato che pochi studi avevano potenza statistica adeguata e spesso non sono stati riportati né la dimensione dell'effetto né le differenze clinicamente importanti minime.

Nello studio di Comachio et al. (2025), è stato considerato il setting delle sale di attesa. Sebbene questi ambienti offrano un'opportunità unica per coinvolgere i pazienti durante i tempi morti, presentano anche sfide legate alla praticità, accettabilità, integrazione. Anche la natura imprevedibile della dinamica della sala d'attesa è un altro fattore che rende difficile attuare una modifica su questo tipo di fattore.

La revisione sistematica di Sherriff et al. (2020), aveva lo scopo di rivedere sistematicamente gli interventi che potenzialmente modificano noti fattori contestuali durante la cura conservativa del dolore lombare cronico e di indagare il loro impatto sull'intensità del dolore e sugli esiti della funzionalità fisica dei pazienti.

Nove studi hanno modificato due o più fattori contestuali; undici hanno cercato di modificare le credenze del paziente, otto la relazione paziente-terapeuta, quattro le caratteristiche del trattamento, e uno il setting riabilitativo.

Tra i fattori contestuali rilevanti figurano: la gestione delle credenze maladattive del paziente riguardo alla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative sul cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici che indicano effetti analgesici del trattamento; e la comunicazione positiva per migliorare l'alleanza terapeutica durante le consultazioni.

In particolare, rivolgendosi alle credenze del paziente sulla malattia e alle aspettative sul trattamento, variando le caratteristiche del trattamento e migliorando la relazione paziente-terapeuta. Esistono evidenze preliminari che indicano come gli interventi sui fattori contestuali, insieme alla cura abituale, determinino miglioramenti maggiori nel dolore e nella funzionalità fisica rispetto al trattamento usuale. Tuttavia, tali risultati vanno interpretati con cautela, dato che pochi studi avevano potenza statistica adeguata e spesso non sono stati riportati né la dimensione dell'effetto né le differenze clinicamente importanti minime.

Facendo il punto sull'impatto dei fattori contestuali sulla cervicalgia rispetto a quanto emerso dai 3 studi selezionati.

In risposta alla prima domanda di ricerca: quali sono i fattori contestuali che influenzano maggiormente nella terapia per il dolore muscolo scheletrico da cervicalgia? E' emerso che le aspettative verbali somministrate, e le credenze del paziente di ricevere un trattamento reale hanno un impatto significativo sull'esito della terapia.

Rispetto alla seconda domanda di ricerca: quali trattamenti fisioterapici per il dolore muscoloscheletrico da cervicalgia sono maggiormente influenzati da fattori contestuali? Nella cervicalgia sono stati considerati solo le tecniche di rilascio miofasciale suboccipitale, manipolazione cervicale, mobilizzazione cervicale non ci sono confronti tra l'efficacia di questi trattamenti anche se tutti e tre sono influenzati dai fattori contestuali.

Sulla terza domanda di ricerca: è possibile identificare e modificare i fattori contestuali per migliorare gli outcome di percezione del dolore nel trattamento del dolore muscoloscheletrico da cervicalgia? Nella revisione sistematica di Malfliet et al. (2019) il fornire aspettative positive ha provocato, immediatamente dopo l'intervento una riduzione della percezione del dolore misurata con scala VAS e un aumento della PPT(soglia di pressione del dolore). Anche se 1 settimana di follow-up, per entrambi i gruppi i punteggi VAS sono tornati ai valori basali, l'aumento dei PPT(soglia di pressione del dolore) è rimasto invariato.

Variable	Time of Measurement	Positive Expectations (n = 27) mean ± SE	Neutral Expectations (n = 28) mean ± SE	Negative Expectations (n = 28) mean ± SE	Mean Difference [95% CI]
Visual Analogue Scale (0 to 10 cm)	Pre-treatment	6.72 ± 0.25	6.55 ± 0.25	6.05 ± 0.25	0.17 [-0.68 to 1.03]* 0.67 [-0.18 to 1.53] [†] 0.50 [-0.35 to 1.35] [‡]
	Post-treatment	2.51 ± 0.31	4.58 ± 0.31	5.54 ± 0.31	-2.07 [-3.15 to -0.99]* -3.04 [-4.11 to -1.96] [†] -0.97 [-2.03 to 0.10] [‡]
	1 week follow-up	4.78 ± 0.33	5.08 ± 0.32	5.69 ± 0.32	-0.30 [-1.42 tot 0.81]* -0.91 [-2.03 to 0.20] [†] -0.61 [-1.71 to 0.50] [‡]

Immagine 3: Cambiamenti nella percezione del (VAS) in pazienti con cervicalgia cronica con aspettative Positive (n = 27), Neutrali (n = 28), o Negative (n = 28) riguardo alla terapia

Fonte: Malfliet et al. 2019, 7.

Riguardo alle ipotesi che sono state fatte all'inizio di questo studio.

H1: I fattori contestuali hanno un impatto significativo sui risultati del trattamento per quanto riguarda la percezione del dolore muscoloscheletrico da lombalgia e cervicalgia.

Per la lombalgia lo studio Zimmer et al. (2024), ha indicato che tra i fattori personali le convinzioni legate al dolore, hanno un ruolo centrale dei fattori personali nella percezione e nello sviluppo della malattia, in particolare per il dolore. La letteratura mostra che autoefficacia e paura mediano la transizione dal dolore alla disabilità. Chi ha convinzioni favorevoli sembra accettare meglio il dolore e mantiene maggior partecipazione nelle attività quotidiane.

Anche lo studio qualitativo di Almeida et al. (2022) suggerisce che fattori non specifici influenzano le esperienze riportate dai pazienti specialmente il supporto sociale e professionale ricevuto e l'alleanza terapeuta-paziente.

Invece lo studio di Nim et al. (2023) indagava come contesto clinico (clinical setting) e interazione sociale, che ne fa naturalmente parte, influenzano le differenze nelle risposte al dolore utilizzando il Test Sensoriale Quantitativo (QST) in diversi setup di prova con vari gradi di interazione umana. Non sono state trovate differenze statisticamente significative tra gli allestimenti sull'outcome primario di modulazione del dolore condizionato né su altri outcome secondari del QST.

La revisione sistematica di Sherriff et al. (2020) sono stati identificati i fattori contestuali influenti per migliorare la cura conservativa del LBP cronico. L'eterogeneità degli interventi suggerisce che modificare più di un fattore contestuale può avere un impatto maggiore sugli esiti clinici.

Per la cervicalgia, nello studio di Andreu et al. (2024), i risultati mostrano che entrambi i gruppi, reale e sham, ottengono miglioramenti simili nei parametri indagati, suggerendo che i benefici immediati della tecnica possano essere attribuiti in larga parte a fattori contestuali o placebo più che a effetti meccanici specifici della manipolazione.

Nello studio di Malfliet et al. (2019) i punteggi VAS sono diminuiti significativamente e i PPT sono aumentati significativamente nei gruppi con aspettative positive e neutrali ($P < 0,001$ in entrambi i gruppi). Ma ad 1 settimana di follow-up i punteggi VAS del dolore in entrambi i gruppi sono tornati ai valori basali.

H2: L'esercizio terapeutico svolto in un ambiente fisico contestualmente migliorato (nuovo e ben progettato) produce un miglioramento sull'outcome del dolore percepito rispetto all'esercizio in un ambiente standard.

Si è trovata un'evidenza solo per la lombalgia, la revisione sistematica di Sherriff et al. (2020), ha analizzato un solo studio a prosito della manipolazione dell'ambiente terapeutico. Nello studio di Kanas et al. (2018) la principale differenza tra i due gruppi non randomizzati era che uno riceveva supervisione settimanale da un fisioterapista presso il centro di riabilitazione, mentre l'altro utilizzava un opuscolo di esercizi a casa. Tutti i pazienti hanno mostrato miglioramenti clinici dopo l'intervento, ma non sono state riscontrate differenze significative tra i gruppi. Questo studio ha ottenuto il punteggio più basso nella valutazione della qualità ("Fair") tra gli studi, ma aveva comunque una potenza adeguata nonostante la piccola dimensione del campione ($n = 30$).

H3: L'identificazione e la modifica di specifici fattori contestuali influenza la percezione del dolore muscoloscheletrico derivante da lombalgia e cervicalgia.

Sempre lo studio di Sherriff et al. (2020), ha identificato fattori contestuali influenti per migliorare la cura conservativa del LBP cronico. Tra i fattori contestuali rilevanti figurano: la gestione delle credenze maladattive del paziente riguardo alla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative sul cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici che indicano effetti analgesici del trattamento; e la comunicazione positiva per migliorare l'alleanza terapeutica durante le consultazioni. L'eterogeneità degli interventi suggerisce che modificare più di un fattore contestuale può avere un impatto maggiore sugli esiti clinici; in particolare, rivolgendosi alle credenze del paziente sulla malattia e alle aspettative sul trattamento, variando le caratteristiche del trattamento e migliorando la relazione paziente-terapeuta. Esistono evidenze preliminari che indicano come gli interventi sui fattori contestuali, insieme alla cura abituale, determinino miglioramenti maggiori nel dolore e nella funzionalità fisica rispetto al trattamento usuale.

4 CONCLUSIONE

Attraverso una una scoping review, è possibile analizzare le prove di evidenza rispetto ad un argomento, conoscere il livello delle evidenze e comprendere dove la ricerca presenta lacune o necessità di approfondimento.

Questa scoping review, attraverso la selezione e la valutazione di studi che rispondevano ai criteri di inclusione stabiliti, ha indagato le evidenze disponibili riguardo ai fattori contestuali che influenzano l'esito della terapia in particolare nell'ambito del dolore muscolo scheletrico da lombalgia e cervicalgia, identificando anche eventuali mancanze nella letteratura.

Questi risultati suggeriscono la necessità di considerare i fattori contestuali durante i trattamenti fisioterapici per migliorarne l'esito influenzando gli aspetti percepiti soggettivamente, come la sensazione di dolore e per evitare effetti nocebo.

Questa scoping review presenta dei limiti per via dell'eterogeneità degli studi e per lo scarso numero di studi relativi a questo specifico tema.

Malgrado le limitazioni evidenziate, questa scoping review costituisce comunque un punto di partenza importante per approfondire e far progredire la ricerca in fisioterapia e l'evoluzione della pratica clinica.

Per la lombalgia:

La domanda di ricerca 1 è stata supportata dai dati. I fattori contestuali più rilevanti che possono potenziare la cura conservativa per il dolore lombare cronico includevano: affrontare credenze mal adattive sulla malattia; suggerimenti verbali per influenzare le aspettative di cambiamento dei sintomi; segnali visivi o fisici volti a suggerire proprietà analgesiche del trattamento; e una comunicazione positiva come l'empatia per migliorare l'alleanza terapeutica. Tra i fattori personali, le convinzioni legate al dolore hanno un ruolo centrale nella percezione e nello sviluppo della malattia, in particolare per il dolore.

La domanda di ricerca 2 data la scarsità degli studi è difficile fornire una risposta precisa.

I trattamenti fisioterapici analizzati negli studi selezionati sono stati: esercizio terapeutico, cospettatura a secco, kinesio taping a forma di stella, terapia manipolativa spinale.

Quindi non è possibile dire quali trattamenti fisioterapici per il dolore muscoloscheletrico da lombalgia sono maggiormente influenzati da fattori contestuali.

La domanda di ricerca 3 è stata supportata dai dati. Quindi è possibile identificare e modificare i fattori contestuali per migliorare gli outcome di percezione del dolore nel trattamento del dolore muscoloscheletrico da lombalgia. E' emerso che è possibile influenzare e gestire sia le aspettative di cambiamento dei sintomi che le credenze del paziente riguardo alla malattia tramite suggerimenti verbali. E' possibile influenzare anche

le aspettative sul trattamento, variando le caratteristiche del trattamento e migliorando la relazione paziente-terapeuta durante le consultazioni. Inoltre è possibile utilizzare segnali visivi o fisici che suggeriscano proprietà analgesiche del trattamento, e adottare una comunicazione positiva come l'empatia per migliorare l'alleanza terapeutica.

Per la cervicalgia:

La domanda di ricerca 1 è stata supportata dai dati, è quindi emerso che le aspettative verbali somministrate, e le credenze del paziente di ricevere un trattamento reale hanno un impatto significativo sull'esito della terapia.

Anche la domanda di ricerca 2 è stata supportata dai dati. Seppur i trattamenti analizzati sono limitati alle sole tecniche di rilascio miofasciale suboccipitale, manipolazione cervicale, mobilizzazione cervicale e non ci sono confronti che permettono di capire quali siano maggiormente influenzati da fattori contestuali.

La domanda di ricerca 3, cioè se è possibile identificare e modificare i fattori contestuali per migliorare gli outcome di percezione del dolore nel trattamento del dolore muscoloscheletrico da cervicalgia è stata supportata dai dati solo a proposito del fornire aspettative positive. Il fornire aspettative positive ha provocato, immediatamente dopo l'intervento una riduzione della percezione del dolore misurata con scala VAS e un aumento della PPT(soglia di pressione del dolore). Anche se 1 settimana di follow-up, per entrambi i gruppi i punteggi VAS sono tornati ai valori basali, l'aumento dei PPT(soglia di pressione del dolore) è rimasto invariato.

Rispetto alle ipotesi fatte:

L'ipotesi 1, seppur con evidenze limitate, è stata supportata dai dati. I fattori contestuali hanno quindi un impatto significativo sui risultati del trattamento per quanto riguarda la percezione del dolore muscoloscheletrico da lombalgia e cervicalgia.

L'ipotesi 2 non è stata supportata dai dati per la lombalgia, questo perchè nell'unico studio emerso sul tema, non sono emerse differenze tra i gruppo per il quale è stato modificato il setting terapeutico e quello di controllo. Questo studio ha anche ottenuto basso punteggio nella valutazione della qualità. Quindi l'esercizio terapeutico svolto in un ambiente fisico contestualmente migliorato (nuovo e ben progettato) non produce un miglioramento sull'outcome del dolore percepito rispetto all'esercizio in un ambiente standard.

L'ipotesi 3 è stata supportata dai dati per la lombalgia quindi l'identificazione e la modifica di specifici fattori contestuali influenza la percezione del dolore muscoloscheletrico derivante lombalgia e cervicalgia.

5 ELENCO DELLA LETTERATURA E DELLE FONTI

1. Almeida Silva, Hugo Jário, Mariana Arias Avila, Kamilla Maria Sousa Castro, Yago Tavares Pinheiro, Caio Alano Almeida Lins, Germanna Medeiros Barbosa e Marcelo Cardoso de Souza. 2022. "Exploring patient experiences of participating in a real and sham dry cupping intervention for nonspecific low back pain: A qualitative study." *Plos one* 17, no. 5: e0268656. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268656>.
2. Andreu, Mauro Federico, Santiago Soliño, Federico Villalba, Pablo Oscar Policastro, María Lourdes Laurens, Gonzalo D'Aversa, Martín Mastandrea, Federico Rodriguez, Alexis Ramirez, Chad Cook e Giacomo Rossetini. 2024. "Contextual Factors - Enriched Standard Care on mechanical neck pain (ContextualizAR trial): Protocol for a randomised controlled trial." *Musculoskeletal Care* 22, no. 2: e1894. <https://doi.org/10.1002/msc.1894>.
3. Atlas, Lauren Y. e Tor D. Wager. 2014. "A meta-analysis of brain mechanisms of placebo analgesia: consistent findings and unanswered questions." In *Placebo*, pp. 37–69. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44519-8_3.
4. Bagraith, Karl S., Jenny Strong, Pamela J. Meredith e Steven M. McPhail. 2018. "What do clinicians consider when assessing chronic low back pain? A content analysis of multidisciplinary pain centre team assessments of functioning, disability, and health." *Pain* 159, no. 10: 2128–2136. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001285>.
5. Beneciuk, Jason M., Joel Bialosky, Jill R. Hayes, Katherine E. Buzzanca-Fried, Robert Rowe, Sara Cristello, Trent Harrison, Ryan Vickers e Guogen Shan. 2025. "Patient and physical therapist perspectives on spinal manipulative therapy for low back pain and associated clinical outcomes: protocol for a prospective, single-arm intervention study." *BMJ open* 15, no. 7: e099932. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-099932>.
6. Benedetti, Fabrizio, Elisa Carlino e Antonella Pollo. 2011. "How placebos change the patient's brain." *Neuropsychopharmacology* 36, no. 1: 339–354. <https://doi.org/10.1038/npp.2010.81>.
7. Benedetti, Fabrizio. 2013. "Placebo and the new physiology of the doctor-patient relationship." *Physiological reviews* 93, no. 3: 1207–1246. <https://doi.org/10.1152/physrev.00043.2012>.
8. Benedetti, Fabrizio. 2014. "Placebo effects: from the neurobiological paradigm to translational implications." *Neuron* 84, no. 3: 623–637. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25442940/>.
9. Benedetti, Fabrizio, Elisa Frisaldi e Aziz Shaibani. 2022. "Thirty years of neuroscientific investigation of placebo and nocebo: the interesting, the good, and the bad." *Annual review of pharmacology and toxicology* 62, no. 1: 323–340. <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox052120-104536>.
10. Borkens, Yannick, Udo Endruscheit e Christian W. Lübbbers. "Homeopathy—A lively relic of the prescientific era. 2024." *Wiener klinische Wochenschrift* 136, no. 5: 177–184. <https://doi.org/10.1007/s00508-023-02164-w>.
11. Carlino, Elisa, Alessandro Piedimonte e Fabrizio Benedetti. 2016. "Nature of the Placebo and Nocebo Effect in Relation to Functional Neurologic Disorders." In

- Handbook of Clinical Neurology*, 139:597–606. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801772-2.00048-5>.
12. Carlino, Elisa e Fabrizio Benedetti. 2016. “Different Contexts, Different Pains, Different Experiences.” *Neuroscience* 338: 19–26. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.01.053>.
 13. Colloca, Luana e Arthur J. Barsky. 2020. "Placebo and nocebo effects." *New England Journal of Medicine* 382, no. 6: 554–56. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1907805>.
 14. Comachio, Josielli, Mark Halliday, Paulo H. Ferreira, Jillian Eyles, Thomas G. Patterson, David Roberts, Emma Kwan - Yee Ho e Paula R. Beckenkamp. 2025. "Move to improve-Prescribing physical activity and deprescribing paracetamol for people with low back pain: Findings from a hybrid type III feasibility study." *Musculoskeletal Science and Practice* 77: 103313. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087614>.
 15. Cook, Chad E., Antoine Bailliard, Jennifer A. Bent, Joel E. Bialosky, Elisa Carlino, Luana Colloca, Jorge E. Esteves, Dave Newell, Alvisa Palese, William R. Reed, Jennifer Plumb Vilardaga e Giacomo Rossetini. 2023. "An international consensus definition for contextual factors: findings from a nominal group technique." *Frontiers in Psychology* 14: 1178560. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1178560>.
 16. Di Blasi, Zelda, Elaine Harkness, Edzard Ernst, Amanda Georgiou e Jos Kleijnen. 2001. “Influence of Context Effects on Health Outcomes: A Systematic Review.” *The Lancet* 357 (9258): 757–62. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)04169-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04169-6).
 17. de Roode, Aaltje, Martijn W. Heymans, Wim van Lankveld e J. Bart Staal. 2024. "The impact of contextual effects in exercise therapy for low back pain: a systematic review and meta-analysis." *BMC medicine* 22, no. 1: 484. <https://doi.org/10.1186/s12916-024-03679-3>.
 18. Enck, Paul, Ulrike Bingel, Manfred Schedlowski e Winfried Rief. 2013. "The placebo response in medicine: minimize, maximize or personalize?." *Nature reviews Drug discovery* 12, no. 3: 191–204. <https://doi.org/10.1038/nrd3923>.
 19. Engel, George L. 1977. "The need for a new medical model: a challenge for biomedicine." *Science* 196, no. 4286: 129–136. <https://doi.org/10.1126/science.847460>.
 20. Ernst, Edzard. 2009. "Is reflexology an effective intervention? A systematic review of randomised controlled trials. " *Medical Journal of Australia* 191, no. 5: 263–266. <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2009.tb02780.x>.
 21. Ezzatvar, Yasmin, Lirios Dueñas, Mercè Balasch-Bernat, Enrique Lluch-Girbés e Giacomo Rossetini. 2024. “Which Portion of Physiotherapy Treatments’ Effect Is Not Attributable to the Specific Effects in People With Musculoskeletal Pain? A Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.” *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* 54 (6): 391–99. <https://doi.org/10.2519/jospt.2024.12126>.
 22. Ferreira, Manuela L, Katie de Luca, Lydia M Haile, et al. 2023. “Global, Regional, and National Burden of Low Back Pain, 1990–2020, Its Attributable Risk Factors, and Projections to 2050: A Systematic Analysis of the Global Burden of Disease Study 2021.” *The Lancet Rheumatology* 5 (6): e316–29. [https://doi.org/10.1016/S2665-9913\(23\)00098-X](https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00098-X).
 23. Fullen, Brona M., Harriet Wittink, An De Groef, Morten Hoegh, Joseph G. McVeigh, Denis Martin e Keith Smart. 2023. "Musculoskeletal pain: current and future directions

- of physical therapy practice." *Archives of rehabilitation research and clinical translation* 5, no. 1: 100258. <https://doi.org/10.1016/j.arrct.2023.100258>.
24. Gerdle, Björn, Bijar Ghafouri, Malin Ernberg e Britt Larsson. 2014. "Chronic musculoskeletal pain: review of mechanisms and biochemical biomarkers as assessed by the microdialysis technique." *Journal of pain research*: 313–326. <https://doi.org/10.2147/JPR.S60433>.
 25. Grosso, Francesca, Diletta Barbiani, Cesare Cavallera, Eleonora Volpato e Francesco Pagnini. 2024. "Risk factors associated with nocebo effects: a review of reviews." *Brain, Behavior, & Immunity-Health* 38: 100800. <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2024.100800>.
 26. Hohenschurz-Schmidt, David, Oliver P. Thomson, Giacomo Rossethini, Maxi Miciak, Dave Newell, Lisa Roberts, Lene Vase e Jerry Draper-Rodi. 2022. "Avoiding nocebo and other undesirable effects in chiropractic, osteopathy and physiotherapy: an invitation to reflect." *Musculoskeletal Science and Practice* 62: 102677. <https://doi.org/10.1016/j.msksp.2022.102677>.
 27. Iannetti, Gian Domenico e André Mouraux. 2010. "From the neuromatrix to the pain matrix (and back)". *Experimental brain research* 205, no. 1: 1–12. <https://doi.org/10.1007/s00221-010-2340-1>.
 28. International Association for the Study of Pain (IASP). 2020. "Definition of Pain." *IASP Terminology*. <https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/>.
 29. Jassi, Fabricio Jose, Tiago Tsunoda Del Antonio, Beatriz Oliveira Azevedo, Renato Moraes, Steven Z. George e Thais Cristina Chaves. 2021. "Star-shape kinesio taping is not better than a minimal intervention or sham kinesio taping for pain intensity and postural control in chronic low back pain: a randomized controlled trial." *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 102, no. 7: 1352–1360. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.03.007>.
 30. Kanas M, Faria RS, Salles LG, Sorpreso ICE, Martins DE, da Cunha RA, et al. 2018 Home-based exercise therapy for treating non-specific chronic low back pain. *Rev Assoc Med Bras.*;64(9):824–31. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.64.09.824>.
 31. Kazeminasab, Somaye, Seyed Aria Nejadghaderi, Parastoo Amiri, Hojjat Pourfathi, Mostafa Araj-Khodaei, Mark J. M. Sullman, Ali-Asghar Kolahi e Saeid Safiri. 2022. "Neck Pain: Global Epidemiology, Trends and Risk Factors." *BMC Musculoskeletal Disorders* 23 (1): 26. <https://doi.org/10.1186/s12891-021-04957-4>.
 32. Kennedy, W. P. 1961. "The nocebo reaction." *Medical World* 95: 203–205. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13752532/>.
 33. Li, Yue, Congying Zou, Weidong Guo, Feng Han, Tao Fan, Lei Zang e Guoshun Huang. 2024. "Global Burden of Low Back Pain and Its Attributable Risk Factors from 1990 to 2021: A Comprehensive Analysis from the Global Burden of Disease Study 2021." *Frontiers in Public Health* 12:1480779. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1480779>.
 34. Machado, Luciana AC, Robert D Herbert, Chris G Maher e James H McAuley. 2009. "Analgesic Effects of Treatments for Non-Specific Low Back Pain: A Meta-Analysis of Placebo-Controlled Randomized Trials." *Rheumatology* 48 (5): 520–27. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/ken470>.
 35. Malfliet, Anneleen, Enrique Lluch Girbés, Daniel Pecos - Martin, Thomas Gallego - Izquierdo e Antonio Valera - Calero. 2019. "The influence of treatment expectations on

- clinical outcomes and cortisol levels in patients with chronic neck pain: an experimental study." *Pain Practice* 19, no. 4: 370–381. <https://doi.org/10.1111/papr.12749>.
36. Malik, Khalid M, Rena Beckerly e Farnad Imani. 2018. "Musculoskeletal Disorders a Universal Source of Pain and Disability Misunderstood and Mismanaged: A Critical Analysis Based on the U.S. Model of Care." *Anesthesiology and Pain Medicine* In Press (In Press). <https://doi.org/10.5812/aapm.85532>.
 37. Nim, Casper Glissmann, Sophie Lykkegaard Ravn, Tonny E. Andersen, Emma Engelsholm, Fie Hestbech, Inge S. Hvidkær, Amanda N. Traidl e Søren O'Neill. 2023. "No effect of social interaction on experimental pain sensitivity: a randomized experimental study." *Pain* 164, no. 9: 2112–2121. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002913>.
 38. Pelletier, René, Johanne Higgins e Daniel Bourbonnais. 2015. "Is neuroplasticity in the central nervous system the missing link to our understanding of chronic musculoskeletal disorders?." *BMC musculoskeletal disorders* 16, no. 1: 25. <https://doi.org/10.1186/s12891-015-0480-y>.
 39. Rooney, Tessa, Louise Sharpe, Jemma Todd, Bethany Richmond e Ben Colagiuri. 2023. "The relationship between expectancy, anxiety, and the nocebo effect: a systematic review and meta-analysis with recommendations for future research." *Health psychology review* 17, no. 4: 550–577. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36111435/>.
 40. Rossettini, Giacomo, Elisa Carlino e Marco Testa. 2018. "Clinical relevance of contextual factors as triggers of placebo and nocebo effects in musculoskeletal pain." *BMC musculoskeletal disorders* 19, no. 1: 27. <https://doi.org/10.1186/s12891-018-1943-8>.
 41. Rossettini, Giacomo, Francesco Campaci, Joel Bialosky, Eva Huysmans, Lene Vase e Elisa Carlino. 2023. "The Biology of Placebo and Nocebo Effects on Experimental and Chronic Pain: State of the Art." *Journal of Clinical Medicine* 12 (12): 4113. <https://doi.org/10.3390/jcm12124113>.
 42. Rossettini, Giacomo, Alvisa Palese e Chad Cook. 2024. "“Trying to Explain the Unexplainable’: Why Research on Contextual Factors in Musculoskeletal Pain Is Needed.” *Pain Management*, September, 1–4. <https://doi.org/10.1080/17581869.2024.2406224>.
 43. Safran, Ertuğrul e Yaren Kaya. 2025. "Contextual and placebo effects of suboccipital myofascial release: evaluating its influence on pain threshold, cervical range of motion, and proprioception." *BMC Musculoskeletal Disorders* 26, no. 1: 502. <https://doi.org/10.1186/s12891-025-08741-6>.
 44. Saueressig, Tobias, Patrick J. Owen, Hugo Pedder, Nitin Kumar Arora, Marieke Simons, Svenja Kaczorowski, Clint T. Miller, Lars Donath e Daniel L. Belavy. 2024a. "Boosting Treatment Outcomes via the Patient-Practitioner Relationship, Treatment Beliefs, or Therapeutic Setting. A Systematic Review With Meta-Analysis of Contextual Effects in Chronic Musculoskeletal Pain." *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* 54 (7): 440–56. <https://doi.org/10.2519/jospt.2024.12259>.
 45. Saueressig, Tobias, Patrick J. Owen, Hugo Pedder, Scott Tagliaferri, Svenja Kaczorowski, Adina Altrichter, Antonia Richard, Clint T. Miller, Lars Donath e Daniel L. Belavy. 2024b. "The Importance of Context (Placebo Effects) in Conservative

- Interventions for Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.” *European Journal of Pain* 28 (5): 675–704. <https://doi.org/10.1002/ejp.2222>.
46. Scott, David J., Christian S. Stohler, Christine M. Egnatuk, Heng Wang, Robert A. Koeppe e Jon-Kar Zubieta. 2008. "Placebo and nocebo effects are defined by opposite opioid and dopaminergic responses." *Archives of general psychiatry* 65, no. 2: 220–231. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.06.028>.
 47. Sherriff, Bronwyn, Carol Clark, Clare Killingback e Dave Newell. 2020. “Influence of contextual factors on outcomes following conservative low back pain treatment: Systematic Review.” *British Journal of Pain*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2049463720905928>.
 48. Sherriff, Bronwyn, Carol Clark, Clare Killingback e Dave Newell. 2022. “Impact of Contextual Factors on Patient Outcomes Following Conservative Low Back Pain Treatment: Systematic Review.” *Chiropractic & Manual Therapies* 30 (1): 20. <https://doi.org/10.1186/s12998-022-00430-8>.
 49. Testa, Marco e Giacomo Rossetini. 2016. "Enhance placebo, avoid nocebo: How contextual factors affect physiotherapy outcomes." *Manual therapy* 24: 65–74. <https://doi.org/10.1016/j.math.2016.04.006>.
 50. Vandenbergue, Aurelien, J. P. Barfield, Said Ahmaidi, Stephanie Williams e Thierry Weissland. 2023. "Effects of Powerchair Football: Contextual Factors That Impact Participation." *Adapted Physical Activity Quarterly* 41, no. 1: 67–87. <https://doi.org/10.1123/apaq.2022-0124>.
 51. Vase, Lene, Martina Amanzio e Donald D. Price. 2015. "Nocebo vs. placebo: the challenges of trial design in analgesia research." *Clinical Pharmacology & Therapeutics* 97, no. 2: 143–150. <https://doi.org/10.1002/cpt.31>.
 52. Wager, Tor D. e Lauren Y. Atlas. 2015. “The Neuroscience of Placebo Effects: Connecting Context, Learning and Health.” *Nature Reviews Neuroscience* 16 (7): 403–18. <https://doi.org/10.1038/nrn3976>.
 53. Williams, Amanda C. de C. e Kenneth D. Craig. 2016. "Updating the definition of pain." *Pain* 157, no. 11: 2420–2423. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000613>.
 54. Wu, Ai-Min, Marita Cross, James M Elliott, et al. 2024. “Global, Regional, and National Burden of Neck Pain, 1990–2020, and Projections to 2050: A Systematic Analysis of the Global Burden of Disease Study 2021.” *The Lancet Rheumatology* 6 (3): e142–55. [https://doi.org/10.1016/S2665-9913\(23\)00321-1](https://doi.org/10.1016/S2665-9913(23)00321-1).
 55. Zimmer, Julia - Marie, David Fauser, André Golla, Matthias Bethge e Wilfried Mau. 2024. "Contextual factors in persistent severe back pain: A longitudinal analysis among German employees." *European Journal of Pain* 28, no. 4: 649–658. <https://doi.org/10.1002/ejp.2209>.

DICHIARAZIONE D'AUTORE

ALMA MATER
EUROPAEA
E.C.M.

07

DICHIARAZIONE DELL'AUTORE E DI IDENTICITÀ DELLE VERSIONI STAMPATA ED ELETTRONICA DELLA TESI

Cognome e nome dello studente:	Casiraghi Davide
Matricola:	31221316
Corso di laurea in:	Fisioterapia
Titolo della tesi di laurea:	FATTORI CONTESTUALI CHE INFLUENZANO L'ESITO DELLA TERAPIA PER DOLORE MUSCOLO SCHELETRICO DA LOMBALGIA E CERVICALGIA
Titolo in inglese:	CONTEXTUAL FACTORS THAT INFLUENCE THE OUTCOME OF LOW BACK PAIN AND NECK PAIN THERAPY
Titolo in sloveno:	KONTEKSTUALNI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA REZULTAT TERAPIJE ZA BOLEČINE V SPODNJEM DELU HRBTA IN VRATU
Relatore:	Francesco Frontani
Correlatore:	Daniele Berto
Tutor aziendale:	

Io sottoscritto/a dichiaro:

- che la tesi presentata, dal titolo FATTORI CONTESTUALI CHE INFLUENZANO L'ESITO DELLA TERAPIA PER DOLORE MUSCOLO SCHELETRICO DA LOMBALGIA E CERVICALGIA, è esclusivamente opera delle sue attività di ricerca,
- di aver provveduto all'indicazione ed alla citazione delle opere e dei pareri di altri autori nominati nell'opera presentata, in conformità con le istruzioni della facoltà,
- di essere a conoscenza che il plagio - la presentazione di opere altrui, citazioni, parafrasi letterali, anche in forma grafica, con la quale pensieri altrui vengono presentati come miei - è perseguibile penalmente ai sensi di Legge (Legge sui diritti d'autore ed altri analoghi, G. U. RS n. 139/2006 e successive modificazioni),
- che in caso di violazione della legge su indicata assumo la responsabilità morale, penale e per eventuale risarcimento danni,

Il/a sottoscritto/a Casiraghi Davide dichiara di aver consegnato una copia della tesi in formato elettronico ai fini dell'archiviazione nella Biblioteca digitale. Ha redatto la tesi in autonomia con l'aiuto del relatore. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge sui diritti d'autore ed altre simili (G. U. RS, n. 16/2007) autorizza la pubblicazione della tesi di cui sopra sul portale della Biblioteca digitale. Autorizza altresì la pubblicazione dei dati personali connessi con il completamento degli studi (nome, cognome, anno e luogo di nascita, data laurea, titolo della tesi) sul sito internet e nelle pubblicazioni di Alma Mater.

La versione stampata della tesi è uguale a quella elettronica, consegnata per essere pubblicata nella Biblioteca digitale.

Data e luogo: 29/10/2025 Lecco

Firma dello studente:

DICHIARAZIONE DEL REVISORE LINGUISTICO

ALMA MATER
EUROPAEA
E C M

06

ATTESTATO DI CORREZIONE BOZZE

Io sottoscritto/a:

Daniele Berto

In qualità di (titolo di studio)

Laurea in Lettere

confermo di aver eseguito la correzione di bozze della tesi dello/a studente/ssa

Davide Casiraghi

dal titolo:

Fattori contestuali che influenzano l'esito della terapia per dolore muscolo scheletrico

da lombalgia e cervicalgia

Luogo: Trieste

Data: 1/11/2025

Firma: *Daniele Berto*